

Psychomotorische Ansätze von Lehrpersonen in der Primarschule

Qualitative Studie zu Begründungsmustern und Interventionsmöglichkeiten psychomotorischer Arbeit von Lehrpersonen

Eingereicht von: Deborah Zurkinden und Evelyn Rohrer / Februar 2017

Begleitung: Daniel Jucker

ABSTRACT

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht, wie Lehrpersonen das Verhalten eines Kindes begründen und welche Interventionen sie treffen, die einen Bezug zur Psychomotorik haben. Es wird vermutet, dass die Lehrpersonen im Schulalltag Interventionen mit psychomotorischen Ansätzen einsetzen. Des Weiteren werden Wünsche der Lehrpersonen an die Psychomotorik ergründet und wichtige Begriffe wie Psychomotorik, Prävention und verschiedene Formen von Interventionen erläutert.

Die erhobenen Daten basieren auf Interviews. Die qualitative Auswertung erfolgt in mehreren Schritten. Die Forschungsergebnisse zeigen abwechslungsreiche Ideen zu Interventionen. Zudem machen sich die Lehrpersonen viele Gedanken über mögliche Gründe für ein bestimmtes Verhalten. Ein wichtiges Anliegen ist ihnen die Zusammenarbeit mit den Psychomotoriktherapeuten.

DANK

Wir bedanken uns bei allen Lehrpersonen, die sich für die Teilnahme an einem Interview bereit erklärten. Sie haben für uns viel Zeit aufgewendet. Die gesammelten Daten dienen unserer Arbeit als Grundlage.

Einen Dank richten wir an Daniel Jucker für seine Unterstützung. Er beantwortete unsere Fragen immer schnell und kompetent.

Ebenfalls dankbar sind wir Mireille Audeoud für die Methodenberatung.

Ein Dankeschön gebührt Andreas Kiener für die Illustration, Fabian Wittmer und Andreas Kiener für die Unterstützung bei formalen und grafischen Angelegenheiten sowie Bruno Rohrer und Beatrice Vogel für ihre sprachlichen Anregungen.

ABKÜRZUNGEN

HfH	Hochschule für Heilpädagogik
DVS	Dienststelle Volksschulbildung
LP	Lehrperson
IF	Integrierte Förderung (damit ist oft auch die Heilpädagogin gemeint, welche die IF leitet)
PMT	Psychomotoriktherapie
GBF	Ganzheitliches Beurteilen und Fördern
ADHS	Aufmerksamkeitshyperaktivitäts-Syndrom
SHP	Schulische Heilpädagoge
SSA	Schulische Sozialarbeit
SPD	Schulpsychologischer Dienst

Aus Gründen der guten Lesbarkeit verwenden wir immer das Wort Psychomotoriktherapeut. Dabei sind beide Geschlechter gemeint. Dasselbe gilt für die Bezeichnung Schüler, Schulsozialarbeiter, Heilpädagoge und Schulpsychologe.

INHALTSVERZEICHNIS

ABSTRACT	1
DANK	2
ABKÜRZUNGEN.....	3
INHALTSVERZEICHNIS.....	4
I EINLEITUNG	6
1.1 Vorwissen und Begründung der Themenwahl.....	6
1.2 Zielgruppe und Ziel der Arbeit.....	6
1.3 Fragestellung.....	7
1.4 Vorannahmen	7
2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN.....	8
2.1 Psychomotorik.....	8
2.1.1 Definition von Psychomotorik/Psychomotoriktherapie.....	8
2.1.2 Aufgabenbereiche der Psychomotorik.....	9
2.2 Prävention und Psychomotorik.....	10
2.2.1 Allgemeine Definition von Prävention.....	10
2.2.2 Primär-, Sekundar- und Tertiärprävention im Zusammenhang mit der Psychomotorik.....	11
2.2.3 Ziele der Prävention in der Psychomotorik im Zusammenhang mit der Schule	12
2.3 Interventionsformen.....	16
2.3.1 Lerntheoretische Interventionen	16
2.3.2 Psychodynamische Interventionen.....	17
2.3.3 Humanistische Interventionen	18
2.3.4 Das konstruktivistisch lösungs- und entwicklungsorientierte Denk- und Handlungsmodell	19
2.3.5 Spezielle Verfahren	19
2.3.6 Weitere Interventionsformen.....	23
3 FORSCHUNGSSTRATEGIE UND METHODE	26
3.1 Auswahl der Erhebungsmethode.....	26
3.2 Stichprobe.....	26
3.3 Aufbau und Durchführung der Interviews.....	27
3.3.1 Zusammenstellung der Fragen	27
3.3.2 Pretest	28
3.3.3 Durchführung der Interviews.....	29
3.4 Aufbereitung und Auswertung	29
3.4.1 Textarbeit	30
3.4.2 Deduktive Kategorienbildung.....	30
3.4.3 Induktive Kategorienbildung.....	31
3.4.4 Codierung.....	33
3.4.5 Analyseschritte	34
4 ERGEBNISSE	35

4.1	Ergebnisse zu den Begründungsmustern.....	35
4.1.1	Ergebnisse zu den Fragen aus dem emotionalen Bereich	35
4.1.2	Ergebnisse zu den Fragen aus dem sozialen Bereich	36
4.1.3	Ergebnisse zu den Fragen aus dem (senso)motorischen Bereich	37
4.1.4	Ergebnisse zu kognitiven Begründungen.....	37
4.2	Ergebnisse zu den Interventionsmöglichkeiten.....	38
4.3	Ergebnisse zu den Wünschen der Lehrpersonen an die Psychomotorik.....	48
5	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG UND DISKUSSION.....	50
5.1	Beantwortung der Fragestellung.....	50
5.2	Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse.....	51
6	KRITISCHE REFLEXION DER ARBEIT	55
7	AUSBLICK	56
8	VERZEICHNISSE.....	58
8.1	Abbildungsverzeichnis	58
8.2	Tabellenverzeichnis.....	58
9	LITERATURVERZEICHNIS	59
10	ANHANG	61

I EINLEITUNG

In diesem Kapitel wird das Vorwissen der Verfasserinnen aufgezeigt und die damit verbundene Wahl des Themas begründet. Zusätzlich wird auf das Ziel der vorliegenden Arbeit eingegangen und die Fragestellungen erläutert. Abschliessend folgt die Verknüpfung der Fragestellungen mit bestimmten Vorannahmen.

1.1 Vorwissen und Begründung der Themenwahl

Als erfahrene Primarlehrpersonen stellten wir während der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin fest, dass wir in unserer Tätigkeit als Lehrperson oftmals ähnlich handelten, wie wir das in der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin lernten. So gleichen sich einige Methoden, wie zum Beispiel die Vermittlung von Inhalten, der Umgang mit anderen Menschen und das Angehen von Schwierigkeiten, denjenigen in der Therapie. Das brachte uns auf die Idee, Lehrpersonen zu Themen aus der Psychomotorik konkret zu befragen, um herauszufinden, wie sie handeln und denken. Im Weiteren interessierten wir uns für die Anliegen der Lehrpersonen, welche die Psychomotorik betreffen. Das Ziel soll sein, diese aufzunehmen und die Lehrpersonen zu unterstützen, um in Zusammenarbeit mit ihnen die bestmöglichen Massnahmen zu treffen, die für das Wohl des Kindes förderlich sind.

1.2 Zielgruppe und Ziel der Arbeit

In dieser Studie erhält die genaue Betrachtung der Arbeit von Primarlehrpersonen grosses Gewicht. Wir wollen aufzeigen, an welchen Themen die Lehrpersonen arbeiten, wie sie denken und handeln. Hierbei wird untersucht, was Lehrpersonen an Arbeit leisten, die auch in der Psychomotoriktherapie von Bedeutung sind. Zudem möchten wir herausfinden, welche pädagogischen und therapeutischen Vorgehensweisen von Lehrpersonen zum Einsatz kommen. Dabei beschränkten wir uns auf die Arbeit von Unterstufenlehrpersonen. Um möglichst viele und unterschiedliche Antworten zu erhalten, entschieden wir uns zudem für eine qualitative Arbeitsweise.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen, welche Themen und Methoden in der Schule sowie in der Psychomotoriktherapie ähnlich sind und in welchen Gebieten die Schule auf ihre Art und Weise präventive Arbeit im Bereich der Psychomotorik leistet. Zusätzlich wollen wir mit dieser Arbeit Bedürfnisse in der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und der Psychomotorik darlegen und festhalten, in welchen Bereichen die Psychomotorik Lücken füllen könnte.

Zur Zielgruppe zählten wir einerseits Lehrpersonen, die sich durch diese Lektüre bewusst werden, was sie an psychomotorischen Inhalten bereits im Unterricht umsetzen. Dadurch setzen sie vielleicht ihre Methoden gezielter sowie reflektierter ein und erweitern diese. Andererseits wollen wir auch Psychomotoriktherapeuten erreichen, um aufzuzeigen, was Lehrpersonen in der Schule an psychomotorischen Mitteln einsetzen, und Wünsche kennenzulernen, welche die Psychomotorik betreffen. Dadurch erhoffen wir uns die Förderung des gegenseitigen Verständnisses und der Zusammenarbeit.

I.3 Fragestellung

Abgestützt auf unser Vorwissen und unter Berücksichtigung unserer Interessen entstanden folgende Fragestellungen:

- Wie begründen Lehrpersonen das Verhalten von Kindern und welche Interventionsmöglichkeiten sehen sie?
- Welche Anliegen haben Lehrpersonen an die Psychomotorik?

I.4 Vorannahmen

Anstelle des Begriffs Hypothese kommen in diesem Abschnitt Vorannahmen zur Sprache. Nach wissenschaftlichen Regeln gemäss Kuckarts (2016) sind bei qualitativen Forschungen keine Hypothesenbildungen nötig. Andere Autoren würden die gewählten Vorannahmen dennoch als Hypothesen bezeichnen.

Vorannahme 1:

Im Lehrplan an der Regelschule finden sich in den verschiedenen Fächern jeweils zahlreiche Lernziele, die auch in der Psychomotorik relevant sind. Darüber hinaus sehen wir Ähnlichkeiten bei der Umsetzung pädagogischer Methoden. Dies führt uns zur Annahme, die Schule und die Psychomotorik lassen sich von ähnlichen Zielen leiten.

Vorannahme 2:

Die grosse Heterogenität in den Klassen fordert die Lehrpersonen, im Schulalltag unterschiedliche Ideen für Interventionen zu suchen. Wie in der Psychomotorik sind diese auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes oder einer Gruppe zugeschnitten. Dadurch vermuten wir eine Variation von verschiedenen Interventionen.

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Im vorliegenden Kapitel soll die nähere Erläuterung der wichtigsten Begriffe zum besseren Verständnis beitragen. Zu Beginn steht die eingehende Betrachtung der Psychomotoriktherapie. Anschliessend folgt die Erklärung der Prävention und des Zusammenhangs der Prävention in der Psychomotorik und in der Schule. Abschliessend werden verschiedene therapeutische, pädagogische und pädagogisch-therapeutische Interventionen aufgezeigt.

2.1 Psychomotorik

Um den Begriff der Psychomotorik zu erklären, werden im folgenden Abschnitt verschiedene Definitionen von Psychomotorik beschrieben sowie deren Arbeitsfelder aufgezeigt. Des Weiteren wird eine von den Autorinnen ausgearbeitete Definition von Psychomotorik dargelegt.

2.1.1 Definition von Psychomotorik/Psychomotoriktherapie

Das Gebiet der Psychomotorik ist sehr vielfältig und umfangreich. Es gibt viele verschiedene Definitionen, welche den Begriff „Psychomotorik“ erklären. Dabei ist in Deutschland eher die Rede von Psychomotorik, während in der Schweiz mehr der Begriff Psychomotoriktherapie zur Anwendung kommt (vgl. Vetter, Amft, Sammann und Kranz, 2010, S. 13). Nachfolgend werden drei bestehende Definitionen kurz aufgeführt.

Auf der Homepage des Verbandes Psychomotorik Schweiz ist die Wechselbeziehung zwischen der psychischen und der physischen Ebene zentral. Die Beschreibung lautet wie folgt:

Die Psychomotoriktherapie eignet sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die motorische oder emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten oder Schwierigkeiten in ihren Beziehungen zu anderen haben. Sie beschäftigt sich mit der Wechselbeziehung von Wahrnehmung, Fühlen, Denken, Bewegung und Verhalten. Sie beobachtet, wie sich diese Wechselbeziehung auf der physischen Ebene ausdrückt und die Bewegung beeinflusst. Im Zentrum der Psychomotorik steht daher der bewegte Körper. Dabei behält die Psychomotorik aber stets den ganzen Menschen im Blick; neben der körperlichen Ebene berücksichtigt sie auch die seelischen, sozialen und kulturellen Einflüsse, die eine Person prägen.

(Psychomotorik Schweiz – Was ist Psychomotorik, o. D.)

Die Hochschule für Heilpädagogik (HfH) sieht den Schwerpunkt in der Förderung der sozio-emotionalen Entwicklung, des Bewegungsverhaltens und der Stärkung des Selbstvertrauens. Die HfH definiert die Psychomotoriktherapie als ein pädagogisch-therapeutisches Konzept der Entwicklungsförderung. Spiel und Bewegung sind dabei wichtige Erfahrungs- und Interaktionsmedien (vgl. HfH – Informationen zum Studiengang, o. D.)

Renate Zimmer wiederum definiert die Psychomotorische Förderung als ganzheitliche Vorgehensweise mit dem Ziel, in der Auseinandersetzung mit sich selbst und der Umwelt, die Probleme und Schwächen des Kindes anzugehen und zu bearbeiten. Das Ziel der Förderung erlebnisorientierter Bewegungserfahrungen ist die Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung. Die Psychomotorik wendet sich jenen Überschneidungsbereichen zu, in denen deutlich zum Ausdruck kommt, dass Bewegung, Wahrnehmung, Verhalten und Selbsterleben gegenseitig Einfluss aufeinander nehmen (vgl. Zimmer, 2012, S. 22).

Wie oben erwähnt, finden sich zum Begriff der Psychomotorik/Psychomotoriktherapie sehr unterschiedliche Auffassungen. Unsere nachfolgend formulierte eigene Definition von Psychomotorik ist im Verlaufe der Ausbildung entstanden:

Psychomotorik ist ein Zusammenspiel des psychischen Erlebens eines Menschen und der Entwicklung von Motorik und Wahrnehmung. Ist die Wechselbeziehung von Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Handeln nicht im Gleichgewicht, können sich Auffälligkeiten entwickeln. Die Psychomotoriktherapie unterstützt und begleitet Kinder mit Schwierigkeiten in der Grob-, Fein- und Grafomotorik, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, Schwierigkeiten im Sozialverhalten und in der Emotionsregulation sowie Kinder mit geringem Selbstwert. Dabei setzt die Psychomotoriktherapie an den Ressourcen, Kompetenzen und Interessen des Kindes an und arbeitet eng mit dem Umfeld des Kindes zusammen.

2.1.2 Aufgabenbereiche der Psychomotorik

Psychomotoriktherapeuten arbeiten in unterschiedlichen Aufgabenbereichen, die je nach Kanton variieren. Da bei unserer Forschung nur Lehrpersonen aus dem Kanton Luzern befragt wurden, befinden sich untenstehend die Aufgabenbereiche, welche die Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzerns wie folgt beschreibt:

Die Therapiestellen für psychomotorische Störungen sind zuständig für Kinder im Vorschulalter und für Lernende, welche die Volksschule besuchen. Die Aufgaben sind:

- a. Erfassen, abklären und beurteilen von psychomotorischen Auffälligkeiten
- b. Behandeln von psychomotorischen Störungen
- c. Beraten der Erziehungsberechtigten, schulischer Bezugspersonen sowie andere Fachpersonen
- d. Zusammenarbeit mit den übrigen Schuldiensten, mit Kinderärzten und den Klassenlehrpersonen der behandelnden Lernenden

(vgl. DVS Luzern – Schuldienste, o. D.).

Die HfH als Ausbildungsstätte in der Psychomotoriktherapie sieht die Aufgabenbereiche im Durchführen von Abklärungen und Fördermassnahmen sowie der Therapie von Kindern und Jugendlichen. Zudem arbeiten Psychomotoriktherapeuten immer mehr integrativ und präventiv, indem sie die betroffenen Personen und ihr soziales Umfeld beraten und unterstützen. Voraus-

setzung dafür ist eine enge Zusammenarbeit mit den Bezugspersonen und Fachkräften (vgl. HfH – Informationen zum Studiengang, o. D.).

2.2 Prävention und Psychomotorik

In diesem Abschnitt sind die allgemeine Definition von Prävention sowie die verschiedenen Begriffe zum Thema Prävention erklärt und in einen Zusammenhang mit der Psychomotorik und der Schule gesetzt.

2.2.1 Allgemeine Definition von Prävention

Der Begriff der Prävention kommt aus dem lateinischen *praevenire* und bedeutet zuvorkommen. Im Allgemeinen geht es bei der Prävention darum, in der Gegenwart Risikofaktoren zu vermindern und Ressourcen zu stärken, um mögliche Probleme, die in Zukunft entstehen können, abzuwehren. Jedoch gibt es nicht die eine Prävention, welche auf alle Menschen und Situationen gleich gut zugeschnitten ist. Es ist unerlässlich, immer wieder individuell auf die Person und ihr Umfeld einzugehen (vgl. Hafén, 2013, S. 101).

Das Gebiet der Prävention ist sehr umfassend und je nach Theorie etwas anders definiert. In diesem Abschnitt kommt nur ein kleiner Teil dieses grossen Gebietes zur Sprache. Die Begrifflichkeiten stützen sich hierbei auf der Grundlage der systemischen Präventionstheorie wie diese Hurrelmann oder Hafén beschreiben. Dabei dient der Begriff der Prävention als Grundlage zum Verständnis. Differenzierungen der Begrifflichkeit ergeben sich durch die vielen unterschiedlichen Massnahmen. So entstehen Möglichkeiten zu präziseren Einteilungen, wobei es zu Überschneidungen kommen kann. Untenstehend sind die verschiedenen Begrifflichkeiten der Prävention nach Hafén grafisch dargestellt. Im Folgenden kommen ein paar der darin genannten Begrifflichkeiten kurz zur Sprache.

Abb. 1 Die Begrifflichkeit der Prävention nach Hafén, 2007, S. 111

2.2.2 Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention im Zusammenhang mit der Psychomotorik

Die Literatur unterscheidet Prävention meistens in Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention. Diese drei Begriffe stammen bei noch breiter Verwendung aus dem medizinischen Bereich. Nebst der Definition der einzelnen Begriffe geht es in diesem Abschnitt darum zu erklären, was die Psychomotoriktherapie in diesen drei Bereichen leistet.

Primärprävention

„Primärprävention umfasst all jene Massnahmen, die vor dem Erstaufreten eines unerwünschten Zustands, wie einer Erkrankung, durchgeführt werden“ (Hurrelmann, Klotz und Haisch, 2014, S. 36-37). Ziel ist es, das Risiko für eine Erkrankung bei gesunden Menschen zu verringern. Die Massnahmen zielen dabei immer auf die ganze Zielgruppe ab (vgl. ebd., S. 37). Zur Primärprävention gehören auch die Verhaltens- und Verhältnisprävention (vgl. ebd., S. 40; Jucker & Störch, 2011). Untenstehend sind die beiden Begriffe kurz beschrieben und in Verbindung zur Psychomotoriktherapie gesetzt.

Tab. 1: Verhältnisprävention in Anlehnung an Hurrelmann et al., 2014, S. 40 und Jucker & Störch, 2011

Verhältnisprävention	Beispiele Verhältnisprävention in der Psychomotorik
Einflussnahme auf Gesundheit/Krankheit durch Veränderung der Lebensbedingungen/Umwelt von Personen	<ul style="list-style-type: none"> - Raumgestaltung - Fachberatung - Weiterbildungsangebote/Kurse - Informationsveranstaltungen - Interdisziplinäre, fachbezogene Zusammenarbeit

Tab. 2: Verhaltensprävention in Anlehnung an Hurrelmann et al., 2014, S. 40 und Jucker & Störch, 2011

Verhaltensprävention	Beispiele Verhaltensprävention in der Psychomotorik
Einflussnahme auf den individuellen Gesundheitszustand oder auf individuelles Gesundheitsverhalten	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsfördernde Angebote in ganzen Gruppen/Schulklassen - Konkrete Programme: z.B. G-Fipps, Bewegungslandschaften, Bewegungsbaustellen etc.

Sekundärprävention

Bei der Sekundärprävention befinden sich die Personen in einem frühen Krankheitsstadium. Oft wissen die Personen noch nicht, dass sie erkrankt sind. Durch eine Diagnose lässt sich die Krankheit feststellen und spezifische Massnahmen ergreifen, was die fortschreitende Erkrankung vermindern oder sogar aufhalten kann (vgl. Hurrelmann et al., 2014, S. 37). Die Psychomotorik bietet im Bereich der Sekundärprävention die Durchführung von Früherfassungen und Screenings sowie Beobachtungen und Klassenbesuche als Unterstützung an (vgl. Jucker & Störch, 2011).

Tertiärprävention

Eine tertiäre Prävention kann mit einer Behandlung gleichgesetzt werden und entspricht somit einer Therapie. Dies gilt ebenso für die Psychomotorik. Das Krankheitsbild zeigt sich eindeutig bei einer Person und Ziel ist es demnach, das Ausmass der Krankheit einzudämmen sowie Risiken, Folgeschäden oder Rückfälle zu verhindern (vgl. Hurrelmann et al. 2014, S. 37).

2.2.3 Ziele der Prävention in der Psychomotorik im Zusammenhang mit der Schule

Ein Teil des Arbeitsauftrages der Psychomotorik liegt in der Prävention. Die Grundintention der Prävention, wie sie die HfH beispielsweise beschreibt, liegt einerseits darin, Störungen, Beeinträchtigungen oder Schädigungen zu verhindern. Andererseits beabsichtigt die Prävention, die Kinder zu stärken und Schutzfaktoren aufzubauen, um das Risiko für eine negative Entwicklung zu verkleinern. Spezifische Ziele der Psychomotorik in der Prävention wie sie die HfH beschreibt, sind die Folgenden:

- (Senso-) motorische Kompetenzen stärken: Grob-, Fein- und Grafomotorik sowie Wahrnehmung im Hinblick auf die Förderung der Eigentätigkeit des Kindes, die Anregung zum selbstständigen Handeln und die Erweiterung seiner Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit
- Sozio-emotionale Kompetenzen stärken: prosoziale Fähigkeiten, Konfliktlösefähigkeiten und Beziehungsfähigkeiten im Zusammenspiel mit kognitiven Fähigkeiten, verbaler und nonverbaler Ausdruck von Emotionen sowie das Erkennen, Verstehen und Regulieren eigener und fremder Emotionen
- Unterstützung der Eltern und Bezugspersonen
- Networking: Intensivieren der Beziehungen zwischen Eltern, Kindergarten und Schule themenspezifische Aufklärung
- Früherfassung
(HfH – Psychomotorik und Prävention, o. D.)

Beim Vergleich der Ziele des Lehrplans mit den beiden erst genannten Zielen der Psychomotorik in der Prävention lassen sich Gemeinsamkeiten feststellen. Ersichtlich ist dies in der untenstehenden Darstellung. Darin befindet sich eine Auswahl von Lernzielen der 1./2. Klasse aus dem Lehrplan des Kantons Luzerns.

Tab. 3: Auswahl von Lernzielen der 1./2. Klasse gemäss Lehrplan DVS des Kantons Luzerns

Fach	Lernziel	Inhaltsvorschläge
Ethik	<ul style="list-style-type: none"> - Gefühle wahrnehmen und sie äussern - Sich wichtige persönliche Erfahrungen und Ereignisse bewusst machen und sie austauschen 	<ul style="list-style-type: none"> - Gefühle: Freude, Wut, Angst, Trauer - Einmaligkeit - Persönlichkeit - Fremd- und Selbstbild - Stärken und Schwächen
	<ul style="list-style-type: none"> - Nach Grundlagen für ein friedliches Zusammenleben fragen - Konflikte beschreiben, analysieren und Konfliktlösungen einüben 	<ul style="list-style-type: none"> - Formen der Gewalt; Gewaltmechanismen; Gewaltlosigkeit - Wahrhaftigkeit - Gleichberechtigung und Chancengleichheit - Konfliktlösungen: Gesprächsregeln, Vereinbarungen, Verträge - Respekt, Rücksicht, Verantwortung
Deutsch	<p>Situations- und adressatengerechtes Sprechen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfahren, dass man nicht mit allen Leuten und in jeder Situation gleich spricht 	<p>Ausprobieren und diskutieren sprachlichen Verhaltens in Alltagssituationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angemessenes Sprachverhalten erproben anhand von Situationen aus dem Erlebnisbereich der Schüler
	<p>Konfliktsituationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konflikte wahrnehmen, darüber sprechen und Lösungswege suchen 	<p>Alltagssituationen aufnehmen und dazu die richtigen Worte finden, um die eigene Meinung auszudrücken und diese sprachlich angemessen zu vertreten</p>
Schrift	<p>Eine für das Schreiben günstige Körper- und Stifthaltung entwickeln</p>	<p>Stifthaltung: feinmotorische Aktivitäten, die das Zusammenspiel der Finger fördern</p>
	<p>Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Auf vertikalen und horizontalen Flächen Spuren ziehen - Senkrechte, waagrechte, schräge Striche, Kreise, Halbkreise, Schlaufen zeichnen
	<p>Altersadäquate Fein- und Grafomotorik entwickeln</p>	<p>Taktile Wahrnehmung als Voraussetzung für den Schrifterwerb</p>

Mensch und Umwelt	<u>Arbeitsfeld: gesunder/kranker Mensch</u> <ul style="list-style-type: none"> - Den eigenen Körper erfahren, seine Bedürfnisse, Reaktionen und Funktionen kennen 	Gefühle, Erinnerungen, Ängste <ul style="list-style-type: none"> - Vorstellungen, Wünsche und Befürchtungen für später formulieren und austauschen - Gefühle (z .B. Wut) zeichnerisch darstellen und kommentieren
	<u>Arbeitsfeld: Schule/Familie/Mitmensch</u> <ul style="list-style-type: none"> - Sich und die Mitschüler in ihrer Verschiedenheit erfahren und akzeptieren 	Herkunft, Aussehen, Geschlechterrolle, Interessen, Fähigkeiten, Schwächen, ganzheitliche Ausdrucksfähigkeit <ul style="list-style-type: none"> - Unterschiedliche Gefühle und Stimmungen eines Tages protokollieren und darüber sprechen - In Tanz, Theater und Spiel eigene Gefühle und Erfahrungen ausdrücken
	<u>Arbeitsfeld: Schule/Familie/Mitmensch</u> <ul style="list-style-type: none"> - Schule als gemeinsamen Arbeitsort erfahren, grössere Vorhaben vorbereiten und durchführen. 	Regeln des Zusammenlebens, eine Schule - verschiedene Stufen, Gruppen und Gemeinschaften <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsame Klassen- oder Schulordnung erstellen
Musik	<u>Arbeitsfeld: Bewegen</u> <ul style="list-style-type: none"> - Die Bewegungs- und Ausdrucksmöglichkeiten des Körpers erfahren. 	Reaktion, Koordination, Geschicklichkeit, Konzentration, Kraft: <ul style="list-style-type: none"> - Reagieren auf wechselnde Rhythmen
	<u>Arbeitsfeld: Bewegen</u> <ul style="list-style-type: none"> - Grundelemente der Musik in Bewegung umsetzen 	Höhe, Farbe, Stärke, Dichte, Dauer, Metrum, Takt, Rhythmus: <ul style="list-style-type: none"> - Puls, Metrum in der Bewegung erfahren - Zu einem Metrum einfache Rhythmen gestalten (z.B. gehen und klatschen, Klanggesten) - Umsetzen von Rhythmen im Gehen, Laufen, Hüpfen - Gerade und ungerade Taktarten bewegungsmässig erfahren
	<u>Arbeitsfeld: Bewegen</u> <ul style="list-style-type: none"> - Musikalisch geschlossene Formen 	Bewegungsspiele, Tanzlieder, Kindertänze Klanggeschichten in Bewegung umsetzen:

	durch Bewegung darstellen	<ul style="list-style-type: none"> - Erfinden und Nachahmen von einfachen Bewegungs- bzw. Schritt- und Sprungmotiven (Wechselschritt, Schlusssprung, Pferdchensprung) - Abzählreime, Verse, Reime rhythmisieren, diese mimisch, gestisch als Gruppenspiele darstellen
	<u>Arbeitsfeld: Musikalische Grundlagen</u> <ul style="list-style-type: none"> - Grundlegende Anwendungsformen des Grundschlags erfahren und kennen lernen 	<p>Von unregelmässigen Impulsen zum gleichmässigen Puls/Metrum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gehend verschiedene Tempi suchen, halten und übernehmen - Gleichmässiges Gehen als metrische Grunderfahrung erleben <p>Grundschlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit Körperinstrumenten umsetzen - innerlich spüren („aussetzen“, Pause) wie Pause durch Bewegung oder Wort ersetzen - Spielformen: Rhythmusketten, Rhythmus im Kreis "herumgeben"
Sport	<u>Arbeitsfeld: Wahrnehmen und Bewegen</u> <ul style="list-style-type: none"> - Durch Körperhaltungen Gefühle ausdrücken und in den Körper hineinschauen 	Verschiedene Körperhaltungen
	<u>Arbeitsfeld: Tanzen</u> <ul style="list-style-type: none"> - Gegensätzliche Stimmungen in der eigenen Körpersprache ausdrücken - Einen einfachen Volkstanz tanzen können 	Verschiedene Tanzspiele ausführen
	<u>Arbeitsfeld: Balancieren</u> <ul style="list-style-type: none"> - Das Gleichgewicht auf beweglichen Geräten suchen, finden und anwenden 	<ul style="list-style-type: none"> - Den sicheren Boden verlassen - Über die Schwebekante, bewegliche Geräte, wacklige Unterlagen gehen
	<u>Arbeitsfeld: Klettern</u> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherheit und Vertrauen gewinnen 	<ul style="list-style-type: none"> - Im Geräte-, Klettergarten - Klettern am Fels

Zusätzlich zu den erstgenannten zwei Zielen der Prävention in der Psychomotorik finden sich im Berufsauftrag der Lehrpersonen des Kantons Luzern ebenfalls das Networking sowie die Unterstützung der Eltern und Bezugspersonen (vgl. DVS – Berufsauftrag für Lehrpersonen, o. D.). Verfolgt die Schule die gleichen Ziele wie die Psychomotorik in der Prävention, leistet sie auf ihre Art und Weise präventive Arbeit. Somit darf gesagt werden, dass sowohl die Psychomotorik mit ihren Zielen in der Prävention wie auch die Schule mit dem Lehrplan und dem Lehrauftrag sich in Teilbereichen ergänzen beziehungsweise überschneiden.

2.3 Interventionsformen

Im nächsten Abschnitt folgt die kurze Definition des Begriffs der Intervention und die Beschreibung verschiedener Interventionsformen im sozio-emotionalen, im grobmotorischen- und im grafo-/feinmotorischen Bereich. Es handelt sich dabei lediglich um eine Auswahl verschiedener Interventionen, welche in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit zur Anwendung kommen.

Der Begriff der Intervention ist abgeleitet vom lateinischen inter-venire und bedeutet so viel wie eingreifen, dazwischen treten, hinzukommen, unterbrechen, durchkreuzen oder vermitteln (vgl. Lexikon der Gestalttherapie, o. D.).

2.3.1 Lerntheoretische Interventionen

Konditionierung und Verhaltensmodifikation

Vor allem in den USA verwendeten Fachleute bereits 1950 lerntheoretische Interventionen in Schulen, um Veränderungen im Sozial- und Arbeitsverhalten zu erzielen. In dieser Zeit gab es jedoch noch keine Unterscheidung der individuellen Leistungsmöglichkeiten einzelner Schüler, was zu Kritik führte. Mit der sozialen Lerntheorie von Bandura entwickelte sich in den 1970er Jahren eine kognitiv-behaviorale Therapieform, die sich etablieren konnte. Dabei wurden Leistungs- und Sozialverhalten von Kindern unter anderem durch Problemlöse- und Kompetenztrainings verbessert. Lerntheoretische Ansätze erhalten heutzutage aufgrund der vermehrten individuellen Förderung wieder grössere Bedeutung (vgl. Gasteiger-Klicpera, Julius und Klicpera, 2008, S. 472).

Das Verändern von Verhalten lässt sich in drei Arten von Interventionen einteilen, die auf der Lernforschung des 20. Jahrhunderts basieren. Kurz zusammengefasst sind das:

1. **Klassische Konditionierung:** Durch mehrmaliges Hinzufügen eines Reizes kann sich ein angeborenes Verhalten verändern.
2. **Operante Konditionierung:** Ein Lernprozess findet aufgrund von Konsequenzen wie Verstärkung oder Bestrafung statt.
3. **Modelllernen:** Ein Verhalten lässt sich durch die Beobachtung eines Modells erlernen. (vgl. ebd., S. 472-476).

Rational-emotive Erziehung

Bei der rational-emotiven Erziehung geht es darum, Schülern zu helfen, mit schwierigen Lebensereignissen und Alltagsschwierigkeiten konstruktiv umzugehen. Ausgangspunkt ist, dass emotionale Reaktionen eng mit der Kognition zusammenhängen und dass psychische Störungen vor allem durch hohe Anforderungen an die eigene Person oder an die Umwelt entstehen. Man versucht, durch einen gut gegliederten, realitätsnahen und anschaulichen Unterricht eine rationale Sichtweise auf sich selber und die Welt aufzubauen. Einen grossen Stellenwert hat dabei das Lernen durch Erfahrung. In Gruppen werden Bewältigungsstrategien auf spielerische Art und Weise geübt. Dabei kommt es zum Einbezug von Tokensystemen und verschiedenen Hilfsmitteln wie Bilderbücher, Spiele oder Computerprogramme in den Unterricht (vgl. Gasteiger-Klicpera et al., 2008, S. 486-492).

Ein Beispiel zur rational-emotiven Erziehung im Unterricht:

Stufe:	I. Klasse
Thema:	Gefühle erkennen und benennen
Ziel:	Positive Gefühle identifizieren, beschreiben und differenzieren
Vorgehen:	Mit den Kindern über angenehme und unangenehme Gefühle sprechen Die Bedeutung der verschiedenen Emotionen erklären Erfreuliche Ereignisse vorlesen, wobei sich die Kinder gedanklich die Situation vorzustellen versuchen. Anschliessend eine Gefühlskarte auswählen lassen, die aus ihrer Sicht am besten zur beschriebenen Situation passt. Danach über die getroffene Wahl diskutieren (vgl. ebd., S. 492).

2.3.2 Psychodynamische Interventionen

Psychoanalytische Handlungskonzepte

Die Erkenntnis, dass Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen oder Verhaltensstörungen an ungelösten inneren Konflikten leiden, steht im Zentrum psychoanalytischer Interventionen. Sie basieren auf der Theorie von Sigmund Freud, die sich im Laufe der Zeit jedoch stetig weiter entwickelten. Durch Erziehung und Unterricht sollen Kinder und Jugendliche positive Beziehungserfahrungen sammeln und neue Handlungsoptionen lernen. Ziel ist es, das Innenleben des Kindes zu verstehen und zu verändern und damit eine bessere Anpassung an die Umwelt zu ermöglichen. Jedoch wird nicht nur dem Innenleben eine grosse Bedeutung zugeschrieben, sondern auch die äusseren Einflüsse und Lebensumstände werden berücksichtigt. Ein Beispiel dafür sind die Interventionen von Alfons Aichhorn um 1920. Statt Kinder mit auffälligem Verhalten mit strikter Ordnung zu erziehen, begegnete er ihnen mit einer positiven, verständnisvollen und wertschätzenden Haltung und schuf Raum für das Abladen ihrer Aggressionen. Mit dieser Haltung erhoffte er sich den Abbau von Triebkonflikten durch die Einsicht über das eigene Handeln. Und dies sollte schliesslich zu einer Verhaltensänderung führen (vgl. ebd., S. 497-502).

2.3.3 Humanistische Interventionen

Spieltherapie

Das Spiel ist ein natürliches Ausdrucksmittel für Kinder und gibt den verschiedenen Fachpersonen wie Pädagogen, Psychologen und Therapeuten einen Einblick in das Innenleben des Kindes. Das heisst: Einblick darüber, wie das Kind denkt, fühlt und handelt. Das Spiel eröffnet den Fachpersonen vielseitige Interventionsmöglichkeiten. Die personenzentrierte Spieltherapie nimmt dabei einen hohen Stellenwert in den spieltherapeutischen Verfahren ein. Sie beruht auf dem personenzentrierten Ansatz nach Carl Rogers, welcher die humanistische Psychologie vertritt. (vgl. Gasteiger-Klicpera et al., 2008, S. 524-526). Er geht davon aus, dass jeder Mensch einzigartig ist, Ressourcen besitzt und das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung hat. Dabei spielen die zwischenmenschlichen Beziehungen eine wichtige Rolle (vgl. Weinberger, 2015, S. 31).

Im Zentrum der personenzentrierten Spieltherapie steht „die ganzheitliche Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit“ (vgl. ebd., S. 42). Um sich zu entwickeln und sich selber zu entdecken, erhält das Kind so viel Raum und Zeit, wie es nötig hat. Die Therapeutin unterstützt das Kind in seinem Spiel so, dass therapeutische Prozesse in Bewegung kommen. Durch diese Prozesse kann das Kind sein Selbstkonzept verändern und in sein Selbstbild einfügen. Das häufig eingesetzte freie Spiel ist ein wichtiger Teil der Spieltherapie. Das ermöglicht dem Kind, sein Innenleben auszudrücken und darzustellen. Durch die Darstellung erlebt das Kind die Konflikte und Gefühle von neuem. Es wiederholt das Spiel solange, bis es die Ereignisse verarbeitet hat und in sein Selbstbild einfügen kann. Die Therapeutin unterschützt das Kind durch ihre einfühlsame Haltung auf die verbalen und nonverbalen Äusserungen des Kindes. Sie greift die Äusserungen auf und hilft dem Kind, die verschiedenen Gefühle wahrzunehmen, sie zu verstehen und anzunehmen. Im Spiel erfährt das Kind das Probedandeln. Das heisst, es lernt in seiner Rolle Gefühle, Reaktionen und Strategien auszuprobieren oder umzuwandeln. Es erprobt dabei neue Verhaltensweisen und sucht nach eigenen Lösungen und Antworten (vgl. ebd., S. 42).

Psychodrama

Das Psychodrama lässt sich der humanistischen Psychologie zuordnen, welche die Grundannahme vertritt, die Entwicklung als einen lebenslangen Prozess und den Menschen als ganzheitliches Wesen zu betrachten. Das Konzept des Psychodramas wurde ursprünglich von Moreno für Erwachsene entwickelt und später für Kinder von 4-12 Jahren abgewandelt. Ziel der Psychodrama-Kindertherapie ist die Förderung und positive Entwicklung des psychischen Zustandes, die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben durch Hilfestellungen sowie das Abbauen von Verhaltensstörungen. Das innere Erleben, aber auch Wunschvorstellungen des Kindes werden im Rollenspiel symbolisch dargestellt. Das Kind setzt sich im Spiel mit den Konflikten auseinander und versucht diese zu bewältigen. Es kann dabei selbstwirksam sein, neue Handlungsmethoden entwickeln und ausprobieren sowie neue Lösungsstrategien suchen. Da Psychodrama meistens in Gruppen stattfindet, erfolgt zugleich soziales Lernen. In der Gruppe müssen die Beteiligten ein gemeinsames Spiel aushandeln und Rollen verteilen. Der Leiter führt durch die Verhandlung, stellt gezielte Fragen zur Rolle und zum Aufbau des Settings und spielt schliesslich auch mit. Die

Beziehung der Kinder untereinander aber auch zum Leiter spielt deswegen eine weitere zentrale Rolle im Kinderpsychodrama (vgl. Aichinger und Holl, 2010, S. 9-47).

2.3.4 Das konstruktivistisch lösungs- und entwicklungsorientierte Denk- und Handlungsmodell

Dieses Denk- und Handlungsmuster beruht auf einer erkenntnistheoretischen Annahme. Dieses versucht nicht, wie die meisten anderen Denkmuster, der Ursache auf den Grund zu gehen, um auf eine Lösung zu kommen. Der Fokus des konstruktivistischen lösungs- und entwicklungsorientierte Denkens liegt auf der unmittelbaren Suche nach Lösungen, ohne den Umweg über eine Analyse der Ursachen zu begehen. Es ist entwicklungsorientiert, das heisst, es geht nicht um Probleme, sondern um die (Weiter-)Entwicklung von Kompetenzen. In diesem konstruktivistischen Denk- und Handlungsmodell lässt sich die Zukunft entwerfen, ohne das Problem zu beachten. Es geht darum, nach Situationen und Interaktionen zu suchen, die auf der einen Seite in der Vorstellung der Zukunft enthalten sind und auf der anderen Seite bereits „funktionieren“. Das können so genannte „Ausnahmen“ sein. Diese Situationen und Interaktionen werden analysiert. Dies geschieht, indem die gegebenen Bedingungen und der Kontext genau betrachtet und beobachtet wird, was zum Erfolg beiträgt. Das Motto lautet: Wenn etwas funktioniert: Tue mehr davon! Wenn hingegen etwas nicht geklappt hat: Tue etwas ganz anderes!

Dieses Modell lässt sich beispielsweise in der Beratung gut einsetzen. Es dient als professionelle Form der Unterstützung von Lehrpersonen, Eltern und Schülern. Die Beratungsgespräche führen dafür ausgebildete Personen und beinhalten und anderem:

- Erwartungen an das aktuelle Gespräch
- Beschreibung des Anliegens
- Entwurf einer erwünschten Zukunft (Wunderfrage = nehmen wir an, es würde ein Wunder geschehen, was dann?)
- Suche nach aktuellen Momenten der erwünschten Zukunft
- Individuelle Reflexion
- Würdigung von Stärken u.a.
- Anregungen und gute Wünsche

(vgl. Gasteiger-Klicpera et al., S. 558-567).

2.3.5 Spezielle Verfahren

Bindungsgeleitete Interventionen

Kinder, die misshandelt, emotional und körperlich vernachlässigt, sexuell missbraucht wurden oder unverarbeitete Verlusterfahrungen machten, erlebten Formen von Beziehungstraumata. Diese wurden verursacht durch Beziehungsfiguren wie zum Beispiel die Eltern oder andere sorgeberechtigte Personen. Weil sich die Entwicklung von Kindern hauptsächlich im Kontext der

Interaktion mit diesen Personen vollzieht, ist es sehr wahrscheinlich, dass die weitere Entwicklung der betroffenen Kinder durch die negativen Erfahrungen beeinflusst wird.

Ziel bindungsgeleiteter Interventionen ist es, dem Kind in der Beziehung zum Lehrer neue Bindungserlebnisse zu ermöglichen, damit das Kind sich von früheren negativen Bindungsmustern lösen kann und neue innere Arbeitsmodelle aufbauen kann. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Feinfühligkeit der Lehrperson, also die Fähigkeit, die Bindungsbedürfnisse des Kindes wahrzunehmen und angemessen darauf zu reagieren (vgl. Gasteiger-Klicpera et al., S.570-583).

Entspannungsverfahren

Entspannungsverfahren werden jeweils in präventiver wie auch in interventiver Hinsicht in der Schule durchgeführt. Es lassen sich grundsätzlich drei verschiedene Entspannungszugänge unterscheiden. Dies sind die kognitiven, die sensorischen und die imaginativen Zugänge. Bei Kindern und Jugendlichen kommen kombinierte Entspannungsverfahren zur Anwendung, am häufigsten sensorische mit imaginativen Entspannungsmethoden. Ein empirisch geprüfetes Verfahren für Kinder ist beispielsweise das „Schildkröten-Phantasie-Verfahren“. Es ist bewegungsorientiert und nutzt spezifische Imaginationen für einen sensorischen Entspannungsvorgang (vgl. ebd., S. 586-588).

Pädagogisch-therapeutisch orientierte Konfliktlöseprogramme

Bekannt sind drei bewährte, praktikable pädagogisch-therapeutisch orientierte Konfliktlöseverfahren. Alle drei Verfahren benötigen Zeit und die genaue Auseinandersetzung zur Durchführung. Sie repräsentieren einen Gegensatz zwischen einerseits eher vorsichtigen, feinfühligem und nicht direkten Einflussnahmen und andererseits eher konfrontativen, die Macht des Lehrers zeigenden Interventionen (vgl. ebd., S. 594-612).

Konfliktlösungen als „Lehrer-Schüler-Konferenz“ nach Thomas Gordon (1971)

Das Konzept von Thomas Gordon ist klientenzentriert. Die Lehrperson ist in der Rolle der vertrauensvollen Förderin. Sie akzeptiert den Schüler voll und ganz, nimmt negative Gefühle des Schülers an und verbalisiert sie. Dadurch lassen sich emotionale Eskalationen vermeiden, Selbstexplorationen fördern und verschiedene Handlungsstrategien anwenden (vgl. ebd., S. 594-612).

Realitätstherapeutisch orientierte Konfliktlösungen nach William Glasser (1965)

Die Therapie fokussiert auf das, was Klienten in einer Beziehung kontrollieren können, und nicht auf das Suchen nach Fehlern. In der Realitätstherapie drückt der Therapeut dem Klienten seine Anteilnahme aus. Er weist darauf hin, dass jeder Mensch seine Verantwortung für sein Verhalten übernehmen muss. Er unterstützt den Klienten dabei, sein eigenes Verhalten zu bewerten und entwickelt mit ihm Änderungspläne. Dabei agiert er als Vorbild. Es gibt keine Bestrafungen und Entschuldigungen werden nicht akzeptiert (vgl. ebd., S. 594-612).

Life-Space-Intervention (LSI) nach Fritz Redl (1965)

Die Intervention von Fritz Redl verfolgt eine systemische Gesprächsstrategie, die darauf abzielt, das Kind zu emotionalen Einsichten zu führen. Dabei versucht die Lehrperson, die Abwehr des

Kindes aufzudecken, sein Verhalten zu erklären und zu entschlüsseln um daraus mögliche Veränderungsziele abzuleiten. Die LSI besitzt im Gegensatz zu den beiden oben erwähnten Ansätzen einen tiefenpsychologischen Zugang (vgl. Gasteiger-Klicpera et al., S. 594-612).

Konfliktlöseprogramme für Schüler: Peermediation und Streitschlichtung

Ein zentraler Gesichtspunkt der Mediation besteht darin, zwei Streitende ihre Auseinandersetzung im Beisein einer dritten Person lösen zu lassen. Diese Person kann ein Mediator, ein Lehrer oder ein ausgewählter Schüler sein. Ziel ist es, Konflikte durch Verhandlungen miteinander zu klären. Die Lösung soll für beide Seiten gewinnbringend sein. Wichtig dabei ist, Sachaspekte von personenbezogenen Aspekten zu trennen. Beide Seiten begegnen sich mit Respekt.

Das Ziel der Mediation besteht darin, Schülern kognitive und soziale Fähigkeiten zu vermitteln, und sie zu Auseinandersetzungen und erfolgreichen Lösungen zu befähigen. Ebenfalls sollen Schüler lernen, mit Emotionen (auch den eigenen) umzugehen und sie zu regulieren. Ein in der Schweiz bekanntes und oft an Schulen praktiziertes Konfliktlöseprogramm ist beispielsweise der Einsatz von „Peacemakern“ (vgl. ebd., S. 594-612).

Pädagogische (unterrichtliche) Interventionen im sozio-emotionalen Bereich

Die nachfolgenden pädagogischen Interventionsstrategien haben sich als erfolgreiche Handlungen und Techniken zur Verhaltenssteuerung und zum Aufbau sozial-emotionaler Fähigkeiten bewährt (vgl. ebd., S. 633-636).

Tab. 4: Pädagogische (unterrichtliche) Interventionen nach Gasteiger-Klicpera et al., 2008, S. 633–636

Interventionsstrategie	Beschreibung
Lob/positives Feedback	Dem Kind wird für eine Leistung, für einen Fortschritt in sozial-emotionalen Kompetenzen oder für angebrachtes Verhalten eine Bestätigung rückgemeldet. Diese Anerkennung geschieht vorwiegend verbal und orientiert sich an seinem persönlichen Ziel.
Motivation durch Materialien	Konkrete Arbeitsanweisungen sowie eine sinnvolle Auswahl und Vorbereitung von Arbeitsmaterialien wecken beim Kind Interesse und helfen, aufmerksam und aktiv am Unterricht teilzunehmen.
Strukturierung	Die Umgebung in der Klasse und der Schule bietet sowohl vorhersagbare und klare Verhaltens- und Lernanforderungen, wie auch übersichtliche Strukturen (Aktivitäten, Materialien, Zeit, Pläne zum Ablauf).
Umlenkung und Umgestaltung	Wirkt ein Kind unaufmerksam, abgelenkt oder frustriert, kann man es durch verbale oder physische Unterstützung auf die Auf-

	gabe zurücklenken (Umlenkung) oder die Aufgabe so verändern, dass das Kind imstande ist, sie zu meistern (Umgestaltung).
Spieglung (Reflexion)	Erzielt ein Kind oder eine Gruppe von Kindern im sozio-emotionalen Bereich Fortschritte oder zeigt ein konstruktives Verhalten, hilft es, ihm oder der Gruppe von Kindern Rückmeldungen zu geben. Diese sind beschreibend, nicht-wertend und neutral zu formulieren.
Interpretation	Das Kind erhält in einer nicht-wertenden Formulierung ein Feedback. Dabei wird die Verbindung zwischen dem beobachtbaren Verhalten des Kindes und den zugrunde liegenden Gefühlen und Motiven hergestellt.
Verbale Interaktion zwischen Erwachsenen	Zwei Lehrpersonen, die vorbildlich miteinander interagieren und sich verbal austauschen, agieren als Modell und wirken auf diese Weise auf das Verhalten einzelner Kinder oder Kindergruppen ein.
Regeln	Normen für das Verhalten lassen sich in simple Worte und in positive Formulierungen fassen. Hilfreich ist dabei, Regeln in kurzen und klaren Sätzen als Gebote aufzuschreiben. Schüler sollen Regeln aktiv mitgestalten und für sie verbindlich formulieren.
Kontrolle über Materialien	Es handelt sich darum, grössere Aufgaben und Arbeitsschritte sowie die Vorstrukturierung betreffend der Unterrichtsmaterialien gezielt zu planen und zu organisieren. Dabei erhält die Entwicklungsstufe des Kindes Beachtung. Dies gibt dem Kind die Möglichkeit, frei über Materialien zu verfügen, Material zu erkunden und kleinere Frustrationen im Umgang damit machen zu können.
Physische Nähe	Das Kind erfährt durch die körperliche Anwesenheit, dass es in seinem Handeln und in seiner Befindlichkeit Unterstützung erhält. Es macht die Erfahrung, dass es Wahlmöglichkeiten zu unangebrachtem Verhalten gibt, um beachtet zu werden. Diese Strategie benötigt viel Sensibilität. Wenn zum Beispiel ein Kind Gewalterfahrungen gemacht hat, kann physische Nähe auch bedrohend wirken. In diesem Falle eignet sich ein kurzer Blickkontakt, eine kleine Bestätigung oder eine Spiegung besser.
Physische Intervention	Während einer Tätigkeit ist es möglich ein Kind direkt körperlich zu steuern und mit dessen Einbezug anzuleiten.

Konfliktgespräche	Konfliktgespräche dienen dem Auffangen von emotionalen Krisen, der Klärung von Konflikten und der Streitschlichtung. Der Erwachsene hört dabei aufmerksam zu, gibt dem Kind Zeit und Raum, den Konflikt anzugehen, stellt Fragen und erarbeitet gemeinsam mit dem Kind Lösungsmöglichkeiten.
Konfrontation	Wenn ein Kind wiederholt unangebrachtes Verhalten zeigt, das durch vorangehende Interventionen nicht beeinflusst werden konnte, werden soziale Regeln in ehrlicher und glaubwürdiger Weise durchgesetzt. Dies veranlasst das Kind, sein unangebrachtes Verhalten zu beenden und sich förderlichen Alternativen zuzuwenden. Eine wirksame Konfrontation bedingt, dass Erwachsene eine sachliche und rationale Sprache benutzen, das inadäquate Verhalten und das erwartete Verhalten klar beschreiben und eindeutige, dem Kind bekannte Konsequenzen ziehen.
Herausnahme aus dem Raum	Das sogenannte „time-out“ ist hilfreich und verspricht Wirkung, wenn ein Kind destruktives Verhalten zeigt und dabei sich selbst und die Gruppe deutlich beeinträchtigt. Möchte das Kind wieder zurück in die Gruppe, muss es bereit sein, Verhaltensalternativen oder Hilfen anzunehmen.
Herausnahme aus der Gruppe (Verbleib im Raum)	Diese Intervention erfolgt im Prinzip gleich wie die oben genannte. Die Trennung von der Gruppe macht Sinn, wenn interessante und spannende Aktivitäten mit der Gruppe einen hohen Anreiz für das Kind bedeuten und das Kind unbedingt wieder an den Aktivitäten teilnehmen möchte.

2.3.6 Weitere Interventionsformen

Dies ist eine Auswahl an Interventionsformen, welche uns während der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin begegnet sind. Es sind Interventionen im sozio-emotionalen, im grafo- und feinmotorischen-, so wie im grobmotorischen Bereich, wobei diese Interventionsformen sich in verschiedenen Bereichen ebenfalls überschneiden können.

Interventionsformen aus den Konzepten Bewegungslandschaften und Bewegungsbaustellen

Bewegungsbaustellen und Bewegungslandschaften sind zwei unterschiedliche Möglichkeiten, Kinder zur Bewegung zu animieren. Ziel ist, die Anregung der Kinder zum selbstständigen Handeln. Dadurch erhalten sie Zeit, sich individuelle Entwicklungsimpulse zu schaffen. Gleichzeitig dient diese Massnahme der Förderung des Selbstwertgefühls, des Sozialverhaltens, der Körperwahrnehmung und der Sinneswahrnehmung. Beim Konzept der Bewegungsbaustelle liegt der Fokus

mehr auf der Selbsttätigkeit. In Bewegungsräumen dient zur Verfügung gestelltes Material dazu, mit den Kindern eigene Ideen in Bewegungsanlässe umzusetzen. Das Konzept der Bewegungslandschaften legt hingegen ein stärkeres Hauptgewicht auf die vorbereitete Gestaltung durch Erwachsene. Dies lässt sich mit umfunktionierten Turngeräten aus der Sporthalle zu motivierenden Bewegungsstationen leicht realisieren (vgl. Schwarz, 2014, S.176-177).

Interventionsform aus dem Bereich des Kampfsports

Beispiel Fair Kämpfen

Kämpfen und Kräfteressen sind wertvolle Erfahrungsbereiche für die Persönlichkeitsentwicklung. Faires Kämpfen ohne dem anderen Verletzungen zuzufügen fördert beim Kind die Sozialkompetenz, die Wahrnehmungssensibilität sowie ein positives Selbstbild. Zudem macht das Kind wichtige Bewegungs- und Körpererfahrungen. Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung sind der respektvolle Umgang miteinander, die gegenseitige Verantwortung und das Vertrauen zueinander. Anschliessende Reflexionsgespräche über die gesammelten Erfahrungen und Gefühle tragen zu einem guten Gelingen bei (vgl. Beitzen, 2014, S. 5–11).

Interventionsform aus dem Bereich der Grafo- und Feinmotorik

Beispiel Förderkonzept G-Fipps

Die Entwicklung von grafomotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten ist eine wichtige Grundlage für den Erwerb der Schriftsprache. Zudem ist eine Voraussetzung für das schulische Lernen das Beherrschen der Schrift. Die grafomotorische Förderung beinhaltet neben der Förderung von feinmotorischen Fähigkeiten die Förderung der Wahrnehmung. Ebenso sind kognitive und psycho-soziale Aspekte des Kindes für den Erwerb von grafomotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten wichtig. Darum sollte man dem Kind zuerst viele Übungsmöglichkeiten und Erfahrungen im Raum ermöglichen. Die grafomotorische Förderung bezieht sich nur auf den Schrifterwerb. Im Gegensatz dazu zielt die Feinmotorik auf die Fähigkeit ab, kleinere und gezieltere Bewegungen mit den Händen und Fingern zu machen. Die Wahrnehmung spielt bei der Feinmotorik eine grosse Rolle (vgl. Vetter et al., 2010, S. 15–20).

Das G-Fipps ist ein Konzept mit dem Ziel, die Basiskompetenzen von grafomotorischen Fertigkeiten aufzubauen. Darüber hinaus dienen spielerische Übungen der Förderung der Ich-, Sozial- und Sachkompetenzen. Eine Rahmengeschichte soll das Kind zu den spielerischen Tätigkeiten motivieren. Das Konzept lässt sich ebenfalls für präventive Arbeit problemlos in den Kindergarten oder Schule integrieren (vgl. ebd., S. 48-53). G-Fipps berücksichtigt folgende Förderaspekte:

- Feinmotorik
- Grobmotorik und konditionelle Fähigkeiten (Gleichgewicht, Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit)
- Kraftdosierung
- Körperwahrnehmung- und Körperorientierung
- Raumwahrnehmung- und Raumorientierung
- Objektwahrnehmung- und Objektorientierung

- Taktil-kinästhetische Wahrnehmung
- Visuelle Wahrnehmung
- Fingergeschicklichkeit
- Hand-Finger-Haltung und Hand-Finger-Koordination
- Auge-Hand-Koordination
- Schulter-Arm-Handgelenk-Beweglichkeit
- Stifthaltung
- Kreativität
- Körperhaltung
- Bewegungsausdruck
- Rhythmische Bewegungsaufführung
- Gegenseitiges Kennenlernen
- Übertragen von dreidimensionalen Erfahrungen in die Zweidimensionalität
(Vetter et al., 2010, S. 54)

3 FORSCHUNGSSTRATEGIE UND METHODE

Das folgende Kapitel beinhaltet die genaue Erläuterung der Datenerhebung und der Untersuchung sowie die Begründung der Wahl der Erhebungsmethode. Ausgehend von einem qualitativen Ansatz werden die Stichprobe, der Ablauf sowie die Durchführung der Interviews vorgestellt. Abschliessend folgen die Aufbereitung und die einzelnen Auswertungsschritte der Interviews.

3.1 Auswahl der Erhebungsmethode

Um unsere Fragestellungen beantworten zu können, war es uns wichtig, die Interventionsideen von erfahrenen Lehrpersonen und mögliche Begründungen für ein gezeigtes Verhalten eines Kindes kennenzulernen. Mit dem Ziel, möglichst viele verschiedene Antworten zu erhalten, entschieden wir uns für eine qualitative Datenerhebung in der Form teilstrukturierter Gruppeninterviews. Laut Cropley zeichnet sich ein teilstrukturiertes Interview durch vorher festgelegte Fragen und Strukturen aus. Dabei lenkt der Interviewer das Gespräch auf bestimmte Inhalte und geht individuell auf die Teilnehmer ein (vgl. Cropley, 2008, S. 137 – 138). Wir sehen den Vorteil von Interviews im Nachfragen und Verdeutlichen der Fragen sowie dem Klären und Hinterfragen von Antworten. Zudem gibt ein Gruppeninterview den Teilnehmern die Möglichkeit, Ergänzungen zu Aussagen anderer anzufügen oder zu bestätigen. Da es keine falschen Antworten gibt, lassen sich ehrliche Informationen über die subjektive Sicht einer Lehrperson generieren. Cropley beschreibt die Gruppeninterviews als eine Herausforderung für den Interviewer, weil er gleichzeitig das Gespräch moderieren und die Gruppe leiten muss. Bei der Leitung gilt es darauf zu achten, alle Teilnehmer in etwa gleicher Masse aktiv zur Teilnahme zu animieren. Daneben findet Cropley Gruppeninterviews als effektiv und effizient, weil sie die Offenheit der Teilnehmer fördern und viele Informationen in wenig Zeit zusammenkommen (vgl. ebd., S. 141-142).

Natürlich sind bei dieser Form von Befragungen gewisse Risiken zu beachten, zum Beispiel die Dauer des Interviews und die damit verbundene Ermüdung der Befragten. Ausserdem lassen sich keine allgemein gültigen Aussagen ableiten, weshalb es keine Gewichtung von Themen gibt. Dies war jedoch nicht unsere Absicht, vielmehr wollten wir die Vielfalt der Ideen und Handlungsmuster von Lehrpersonen aufzeigen. Einen weiteren Nachteil sehen wir im Umfang der Stichprobe. Wir beschränkten uns im Hinblick auf die Durchführung und Auswertung der Interviews auf eine angemessene Grösse der Stichprobe. Wir waren uns des sehr hohen Zeitaufwandes bewusst. Da die Durchführung und die Auswertung der Interviews sehr zeitintensiv waren, mussten wir uns auf eine eher kleine Stichprobe beschränken.

3.2 Stichprobe

Wie bei Punkt 3.1. beschrieben, wendeten wir uns für die Interviews an Lehrpersonen mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung. Gründe für diesen Entscheid sahen wir im breiteren Handlungsrepertoire und der grösseren Ideenvielfalt, die erfahrene Lehrpersonen mit sich bringen. Dadurch erhofften wir uns vielseitigere Antworten auf unsere Fragen. Mehrere Gründe führten

dazu, uns auf Lehrpersonen zu beschränken, die an Schulen im Kanton Luzern unterrichten. Einerseits konnten wir so die Stichprobe einschränken, weil Lehrpersonen aus demselben Kanton mit dem gleichen Lehrplan und denselben Lehrmitteln arbeiten. Andererseits unterrichteten wir beide mehrere Jahre im Kanton Luzern. Wir nutzten unser grosses Beziehungsnetz, was die Anfragen für die Interviews vereinfachte. Um die Stichprobe nochmals einzuschränken, wählten wir Lehrpersonen aus, die als Klassenlehrperson an der Unterstufe tätig sind. Aufgrund der Rarität männlicher Lehrpersonen auf der Unterstufe führte dies zur Zusage ausschliesslich weiblicher Personen für die Teilnahme an den Interviews. Für die Stichprobe befragten wir schliesslich insgesamt neun weibliche Personen im Alter zwischen 25 und 60 Jahren. Die Lehrpersonen unterrichten an sieben verschiedenen Schulen.

3.3 Aufbau und Durchführung der Interviews

3.3.1 Zusammenstellung der Fragen

Um die Fragen für die Interviews zusammenzustellen, orientierten wir uns am aktuellen Lehrplan des Kantons Luzerns. Wir entschieden uns bewusst für den zum Zeitpunkt der Befragung noch gültigen Lehrplan, da die Lehrpersonen im Kanton Luzern erst im Schuljahr 2017/2018 offiziell nach dem Lehrplan 21 arbeiten.

Wir durchsuchten bei jedem Fach alle Lernziele und prüften Überschneidungen mit den Bereichen der Psychomotoriktherapie. Diese Ziele sammelten wir geordnet nach Themen in einem separaten Dokument. In einem weiteren Schritt trafen wir aus diesen Zielen nochmals eine Auswahl, auf die wir schliesslich unseren Interviewleitfaden aufbauten. Diese ausgewählten Lernziele sind im Kapitel 2.2.3 auf den Seiten 13-15 wieder zu finden.

Wir formulierten aus möglichst verschiedenen Fächern Fragen und verwendeten immer den gleichen Aufbau. Dieser sieht wie folgt aus: Zu Beginn steht die Beschreibung einer kurzen Alltagssituation und anschliessend folgt je eine Frage zu möglichen Ursachen sowie zu möglichen Interventionsideen. Des Weiteren überlegten wir uns weiterführende Fragen, falls wir bei den Antworten klare und eindeutige Formulierungen vermissen sollten. Die letzte Frage des Interviewleitfadens zielte auf unsere zweite Fragestellung ab zu den Anliegen und Wünschen an die Psychomotoriktherapeuten. Die Interviewfragen sind darauf aufgebaut und ausgerichtet, sie bei der Auswertung den sozialen, emotionalen und (senso)motorischen Bereichen zuordnen zu können.

Unten stehend befindet sich der Interviewleitfaden.

Frage zum Fach Musik/(senso)motorischer Bereich:

1. Seit mehr als einem halben Jahr beteiligt sich ein Kind deiner Klasse bei Bewegungsspielen, Tanzliedern, Kindertänzen und Klanggeschichten nicht. Was sind eure Überlegungen? Was kann man da machen?

Frage zum Fach Schrift/(senso)motorischer Bereich:

2. Ein Kind hat eine verkrampfte Stifthaltung. Es schreibt mit grossem Druck und benötigt viel mehr Zeit als seine Klassenkameraden, um einen Schreibauftrag auszuführen. Was sind eure Überlegungen? Was kann man da machen?

Fragen zum Fach Sport/(senso)motorischer, emotionaler und sozialer Bereich:

3. Ein Kind deiner Klasse hat bei „Mut tut gut-Posten“ Angst. Es klettert nicht hinauf und wagt sich an keine Geräte heran. Was sind eure Überlegungen? Was kann man da machen?
4. Bei Teamspielen kann sich ein Kind regelmässig nicht an die Regeln halten und spielt unfair. Was sind eure Überlegungen? Was kann man da machen?

Fragen zu den Fächern Ethik, M+U, Deutsch/emotionaler und sozialer Bereich:

5. Ein Kind hat Mühe, Gefühle anderer zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Auch hat es Mühe, seine eigenen Gefühle auszudrücken. Was sind eure Überlegungen? Was kann man da machen?
6. Ein Kind gerät wiederholt in Konfliktsituationen, in denen es teilweise mit Gewalt agiert. Es provoziert die anderen und lässt sich selber schnell provozieren. Was sind eure Überlegungen? Was kann man da machen?

Schlussfrage:

7. Welche Anliegen habt ihr an eure Psychomotoriktherapiestelle (Therapeutinnen und Therapeuten) und wie und wo könnten diese euch am besten in eurer Arbeit unterstützen?

Abb. 2: Interviewleitfaden

3.3.2 Pretest

Bevor wir mit den definitiven Interviews starteten, führten wir zuerst einen Pretest mit einer erfahrenen I./2.-Klasse-Lehrperson aus dem Kanton Luzern durch. Der Pretest ermöglichte uns, die Fragen auf die Verständlichkeit zu überprüfen. Zudem konnten wir aufgrund der erhaltenen Antworten feststellen, ob die Fragen für unsere Fragestellungen wirklich relevant sind. Nach dem Pretest nahmen wir kleine Veränderungen an den Fragen sowie dem Leitfaden vor. Die Durchführung des Pretests ermöglichte uns einen Probedurchgang.

3.3.3 Durchführung der Interviews

Im Vorfeld informierten wir uns über wichtige Regeln und eine gute Interviewtechnik. Die zentralsten Punkte sind untenstehend kurz zusammengefasst. Die Punkte beziehen sich auf diejenige Person, welche das Interview führt.

- Gute Atmosphäre schaffen
- Stellungnahmen zu Äusserungen vermeiden
- Gegenseitig nachfragen, wenn etwas nicht verstanden wurde
- Durch die Verhaltensweisen und Körpersprache eine interessierte Aufmerksamkeit vermitteln
- Bei der Sitzordnung persönlichen Raum geben
- Auf Tempo, Lautstärke, Qualität der Sprache, Pausen, Wortwahl achten
- Tendenziöse Fragen vermeiden (den Teilnehmern nicht Worte in den Mund legen)
- Roter Faden im Auge behalten
- Kontrollfragen stellen, um zu überprüfen, ob die Frage vom Teilnehmer verstanden wurde, aber auch das eigene Verständnis der Aussagen des Teilnehmers durch Folgefragen kontrollieren

Abb. 3: Regeln für eine gute Interviewtechnik nach Cropley, 2008, S. 128-135

Die Interviews fanden an drei verschiedenen Schulstandorten, meistens in einem Schulzimmer einer Lehrperson statt. Immer drei Personen nahmen an einem Interview teil.

Die Interviews wurden jeweils zu zweit durchgeführt. Während eine Person das Interview leitete, protokollierte die andere Person und fasste das Interview in Stichworten zusammen. Die Rollen blieben dabei bei jedem Interview gleich, damit es zu möglichst wenigen Verfälschungen kam. Die Aufnahme der Interviews mittels eines Audiogerätes diente zusätzlich der Sicherung der Antworten. Zu Beginn jedes einzelnen Interviews wiesen wir auf den vertraulichen Umgang mit den Daten hin. Unter anderen werden die Lehrpersonen nicht namentlich erwähnt. Nach einer gestellten Frage erhielten die Lehrpersonen kurz Zeit, ihre Gedanken und Ideen stichwortartig auf Notizzetteln aufzuschreiben.

3.4 Aufbereitung und Auswertung

Die Auswertungen der Interviews fanden anhand qualitativer Inhaltsanalysen statt. Kurz zusammengefasst versteht Kuckarts unter einer Inhaltsanalyse ein Analyseverfahren, um selbst erhobene Daten wie Interviews oder Beobachtungsprotokolle auszuwerten (vgl. Kuckarts, 2016, S. 22). Dazu entwickelte er ein generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen, an das wir uns bei unserer Datenaufbereitung und Datenauswertung hielten. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte genauer beschrieben und in Verbindung zu unserer Arbeit gebracht.

Abb. 4: Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen nach Kuckarts, 2016, S. 45

Die Forschungsfrage spielt gemäss Schema bei jedem Schritt eine wichtige Rolle. Sie kann während des Prozesses verändert oder präzisiert werden (vgl. Kuckarts, 2016, S. 46).

3.4.1 Textarbeit

Die Interviews transkribierten wir mit dem Transkriptionsprogramm f5. Dabei stellten wir fest, dass es uns einfacher fiel, das ganze Interview zu transkribieren statt zusammenzufassen. Um die einzelnen Stellen später wieder zu finden, nummerierten wir die Zeilen. Ebenfalls verwendeten wir Abkürzungen für die Namen der Lehrpersonen, beispielsweise Lehrperson "S".

3.4.2 Deduktive Kategorienbildung

Im zweiten Schritt erfolgte die Einteilung der Daten in den Transkriptionen anhand der deduktiven Kategorienbildung. Die Kategorien orientieren sich nicht zwingend an einer Theorie und lassen sich unabhängig von den erhobenen Daten bilden (vgl. ebd., 2016, S. 64). „Die Kategorien werden auf der Basis einer bereits vorhandenen inhaltlichen Systematisierung gebildet. Dabei kann es sich um eine Theorie oder eine Hypothese handeln, aber auch um einen Interviewleitfaden oder ein bereits vorhandenes System zur inhaltlichen Strukturierung“ (ebd., 2016, S. 64). Aufgrund unserer Fragestellungen und des Interviewleitfadens bildeten wir folgende drei deduktive Kategorien:

1. Begründungsmuster
2. Interventionsmöglichkeiten
3. Wünsche von Lehrpersonen

Die Transkriptionen wurden anschliessend durchgelesen und Textstellen, die einer deduktiven Kategorie angehörten, in den entsprechenden Farben markiert. Nachfolgend ein kleiner Ausschnitt aus einer Transkription.

Begründungsmuster	Interventionsmöglichkeiten	Wünsche
225	#00:24:54-0# Lehrperson J: Ja, also Gründe auch, es geht in das hinein, was S. gesagt hat.	
226	Ich denke es hat auch zuerst mit wenig Selbstvertrauen, Angst zu tun. Und vielleicht	
227	durfte das Kind noch nie solche Erfahrungen machen vorher, weil es vielleicht von Seite	
228	der Eltern überbehütet ist. Und hat dann einfach eben Angst. Ich als Lehrperson würde	
229	das Kind sicher nie drängen, nie blossstellen, das ist klar. Ich würde es auch einfach	
230	wirklich diesen Posten anschauen lassen und einfach wirklich begleiten. Ehm, und immer	
231	wieder wenn es nur etwas Kleines gemacht hat, ganz fest bestärken. Hej, das hast du gut	
232	gemacht. Und immer wieder aufmuntern und was mir auch ganz wichtig ist, einfach	
233	regelmässig solche Angebote anbieten. Dass sie einfach wirklich Vertrauen erhalten. mhm	
234	(bejahen).	
554	Einen Wunsch hätte ich, dass eigentlich die Psychomotoriktherapie vermehrt auch in der	
555	Klasse stattfinden würde. Dass eigentlich die Therapeuten mit in die Klasse kämen und	
556	Beobachtungen machen würden.	

Abb. 5: Auszug aus einer Transkription mit deduktiver Kategorienbildung

3.4.3 Induktive Kategorienbildung

Unter induktiver Kategorienbildung versteht man die Kategorisierung direkt am Material. Dabei werden Subkategorien gebildet mit dem anschliessenden Ziel, Textmaterial einzugrenzen und zu strukturieren (vgl. Kuckarts, 2016, S. 72-73).

Bei den Begründungsmustern wählten wir als erste Subkategorie die drei Bereiche emotional, sozial und motorisch, die mit unseren Interviewfragen übereinstimmen. Eine weitere Subkategorie dient dazu zu schauen, welchem Bereich die Ursache zuzuordnen ist. Eine Frage aus dem emotionalen Bereich kann also eine emotionale, soziale oder (senso)motorische Ursache haben. Im Laufe der Codierung kamen weitere Subkategorien dazu. Beispielsweise konnte vor allem im motorischen Bereich noch eine Unterscheidung zwischen grobmotorischen oder fein-/grafomotorischen Ursachen gemacht werden. Zudem gab es Aussagen, welche die Kognition betrafen und die Subkategorien damit ergänzten.

Die Interventionsmöglichkeiten teilten wir aufgrund der erhaltenen Antworten in individuelle/auf das Kind bezogene Interventionen, in Interventionen, welche die ganze Klasse oder eine Gruppe betreffen oder in auf das Umfeld bezogene Interventionen ein. Bei den ersten zwei genannten Subkategorien konnten die Aussagen nochmals in allgemeine, grobmotorische und fein-/grafomotorische Interventionen eingeteilt werden.

Bei der letzten deduktiven Kategorie, bei der es um Anliegen und Wünsche ging, liessen sich keine Subkategorien bilden. Alle drei Tabellen mit den Kategorien und Subkategorien sind untenstehend abgebildet. Die erste Spalte ist die deduktive Kategorie. Die letzte Spalte gehört bereits zum nächsten Schritt, der Codierung. Die dunkelgrau markierten Kategorien sind der induktive Teil.

Tab. 5: Kategorienbildung zu Begründungsmustern

Überkategorie	Kategorie	Subkategorie I	Subkategorie II	Textstellen	
I Begründungsmuster	Emotional	Emotional → emotional			
		Emotional → sozial			
		Emotional → (senso)motorisch			
	Sozial	Sozial → emotional			
		Sozial → sozial			
		Sozial → (senso)motorisch			
	(Senso) motorisch	(Senso)motorisch → emotional		Grobmotorisch	
				Fein- /grafomotorisch	
		(Senso)motorisch → sozial		Grobmotorisch	
				Fein- /grafomotorisch	
		(Senso)motorisch → (senso)motorisch		Grobmotorisch	
				Fein- /grafomotorisch	
	Kognitiv				

Tab. 6: Kategorienbildung zu Interventionsmöglichkeiten

Überkategorie	Kategorie	Subkategorie I	Textstellen
II Interventionsmöglichkeiten	Individuell	Allgemein	
		Grobmotorisch	
		Fein- /grafomotorisch	
	Klasse / Gruppe	Allgemein	
		Grobmotorisch	
		Fein- /grafomotorisch	
	Umfeld	Allgemein	

Tab. 7: Kategorienbildung zu den Wünschen der Lehrpersonen

Überkategorie	Textstellen
III Wünsche der Lehrpersonen	

3.4.4 Codierung

Codierung bedeutet, einzelne Textstellen den Kategorien zuzuordnen (vgl. Kuckarts, 2016, S. 44). Für unsere Arbeit bedeutete dies, in einem weiteren Schritt den Subkategorien Textstellen aus der Transkription zuzuweisen. Zudem versahen wir die Textstellen mit Interviewnummern und den entsprechenden Zeilennummern aus der Transkription, um sie besser wiederzufinden. Die Textstellen wurden teilweise zusammengefasst ins Dokument eingefügt. Ein kleiner Auszug zur Codierung in unserer Arbeit ist nachfolgend unterhalb des dunkelgrauen Titels aufgeführt.

Tab. 8: Auszug aus der Codierung zu Begründungsmustern

Überkategorie	Kategorie	Subkategorie I	Subkategorie II	Textstellen (zusammenfassend)
- Begründungsmuster	Emotional	Emotional → emotional		<ul style="list-style-type: none"> - Kind ist introvertiert (In 3, Z. 424) - Kind ist scheu (In 3, Z. 443) - Mangelndes Selbstwertgefühl (In 1, Z. 555)
		Emotional → sozial		<ul style="list-style-type: none"> - Gefühle ausdrücken ist zu Hause kein Thema (In 2, Z. 387) - Es sucht die Akzeptanz anderer (In 1, Z. 577) - Die Atmosphäre in der Klasse hinterfragen (In 3, Z. 368-369)
		Emotional → (senso) motorisch		<ul style="list-style-type: none"> - Kind spürt vielleicht seinen Körper und seine Grenzen nicht so genau (In 1, Z. 463-464)

Tab. 9: Auszug aus der Codierung zu Begründungsmustern mit Subkategorie II

Überkategorie	Kategorie	Subkategorie I	Subkategorie II	Textstellen (zusammenfassend)
- Begründungsmuster	Emotional	(Senso) motorisch → emotional		<ul style="list-style-type: none"> - Kind hat Angst etwas falsch zu machen (In 1, Z. 23-24) - Das Kind hat etwas erlebt, ist z.B. heruntergefallen, so dass es sich gar nicht mehr getraut, irgendwo hinauf zu klettern (In 2, Z. 208-209) - Einzelne Kinder machen gewisse „Mut tut gut Posten“ nicht gerne (In 1, Z. 283)
			grobmotorisch	<ul style="list-style-type: none"> - Tanzen und Bewegen ist etwas Befreiendes und es kann wie nicht (In 2, Z. 16-17) - Kind getraut sich gewisse Bewegungen einfach nicht zu (In 1, Z. 268-269)
			Fein-/grafomotorisch	<ul style="list-style-type: none"> - Schreibdruck ist ein Zeichen emotionaler Anspannung (In 3, Z. 168) - Dem Kind ist nicht bewusst, dass es mit starkem Druck schreibt (In 3, Z. 97-98)

3.4.5 Analyseschritte

Der erste Analyseschritt bestand darin, die Subkategorien der Begründungsmuster und die Wünsche der Lehrpersonen in einem Fliesstext zusammenzufassen. Diese Texte sind als Ergebnisse im Kapitel 4 unter Punkt 4.1 und 4.3 zu lesen.

Die Subkategorien der Interventionsmöglichkeiten liessen sich im zweiten Analyseschritt den Interventionsformen aus der Theorie zuordnen. Dabei markierten wir die Interventionsformen und entsprechende Textstellen in der Tabelle mit derselben Farbe und ordneten sie. Anschliessend fassten wir die Textstellen wiederum in einem Fliesstext tabellarisch zusammen. Diese sind im Kapitel 4 unter Punkt 4.2 als Ergebnisse nachzulesen. Im Folgenden ist ein Beispiel zum zweiten Analyseschritt dargestellt.

Interventionsformen:
Lob/positives Feedback
Bindungsgeleitete Interventionen
Spiegelung (Reflexion)
Spieltherapie
Interventionsformen aus den Konzepten Bewegungslandschaften und Bewegungsbaustellen
Kontrolle durch Materialien
Interventionsform aus dem Bereich der Grafo- und Feinmotorik - Beispiel Förderkonzept G-Fipps

Abb. 6: Zuordnung der Interventionsformen aus der Theorie

Textstellen zu Interventionsmöglichkeiten mit den Subkategorien individuell/allgemein
- LP versucht an der Beziehung zum Kind zu arbeiten, Vertrauen zu schaffen (In 3, Z. 441-442)
- Einem Kind mit schwierigem Verhalten und schwerer Vergangenheit, das Gefühl vermitteln, dass man es gerne hat und dass es gut ist (In 1, Z. 457-582)
- Mit Bildern, Themen, Geschichten arbeiten (z.B. statt mit Strick auf Matte auf das Piratenschiff) und so die Kinder in andere Rollen schlüpfen lassen, bei denen sie sich vielleicht mehr zutrauen (In 3, Z. 249-253)
- Gefühle in einem Theater dargestellt (In 2, Z. 428)
- Mit dem Kind ein GBF-Ziel zu diesem Thema vereinbaren und das Ziel dann jeden Tag reflektieren (In 3, Z. 413)
- Dem Kind sagen, dass man daran glaubt, dass es die Sache meistern kann (In 1, Z. 270)
- Beim Buchstabenschreiben bekommt das Kind schneller ein Krönchen für einen schönen Buchstaben (positiv Verstärken) (In 3, Z. 138-142)
Textstellen zu Interventionsmöglichkeiten mit den Subkategorien Gruppe, Klasse/grobmotorisch
- Offen lassen zu welchen Posten die Kinder gehen. So müssen auch nicht alle Kinder alle Posten machen und dies ist auch ok so (In 3, Z. 241-245)
- Bälle werfen und fangen oder rollen um Gespür zu erhalten (In 1, Z.191-192)
- Verschiedene Anspruchsniveaus anbieten (In 2, Z. 245-247)
- Ablauf von Buchstaben mit grossen Bewegungen in die Luft machen (In 1, Z. 154-155)
- Mit grossen Bewegungen arbeiten (In 1, Z. 183)

Abb. 7: Auszüge von Textstellen mit Zuordnung der Interventionsformen aus der Theorie

4 ERGEBNISSE

In diesem Teil der Arbeit werden die Ergebnisse zu den Begründungsmustern, zu den Interventionsmöglichkeiten und zu den Wünschen der Lehrpersonen an die Psychomotorik aufgezeigt und zusammenfassend dargestellt. Durch die Erarbeitung der Ergebnisse ist es anschliessend möglich, die Fragestellung zu beantworten.

4.1 Ergebnisse zu den Begründungsmustern

Die Lehrpersonen beantworteten anlässlich der Gespräche Fragen zu emotionalen, sozialen und (senso)motorischen Bereichen. Die Auswertungen der Antworten zu diesen drei Bereichen liessen sich nochmals in die Unterbereiche emotional, sozial, (senso)motorisch und kognitiv unterteilen.

4.1.1 Ergebnisse zu den Fragen aus dem emotionalen Bereich

Emotionale Begründungen

Lehrpersonen begründen das Verhalten von Kindern mit dem Ausdruck von persönlichen Emotionen. Erwähnt werden persönliche Emotionen, die sich im Entwicklungsstand des Kindes, in charakterlichen Eigenschaften sowie in der individuellen Ausdrucksfähigkeit zeigen. Sie halten beispielsweise Gefühle zurück, zeigen Scheue, äussern sich nicht über ihr Wohlbefinden und sind introvertiert. Weiter genannt werden ein unsicheres Selbstbild, mangelndes Selbstwertgefühl und negative Erlebnisse. Sie fühlen sich allein und vermeiden Risiken.

Soziale Begründungen

Lehrpersonen sehen Begründungen zum emotionalen Bereich im sozialen Beziehungsfeld der Kinder. Dies sind die Familie, die Klasse und allgemein der Umgang mit Erwachsenen. Kinder haben nicht gelernt, weder in ihrem vertrauten noch in ihrem erweiterten Umfeld Gefühle zu zeigen, sich in andere Kinder hinein zu fühlen und die Eigenart anderer zu verstehen. Sie äussern sich nicht über ihre Gefühle, sie reflektieren nicht und dadurch bekunden sie Mühe, ihre Emotionen zu regulieren. Sie haben Hemmungen, blossgestellt oder von anderen Kindern ausgelacht zu werden. Auch sucht das Kind die Akzeptanz anderer oder möchte sein wie die anderen. Lehrpersonen stellen zudem fest, dass Kinder durch auffälliges Verhalten, das im sozialen Umfeld zu Störungen führen kann, die Aufmerksamkeit und die Akzeptanz anderer suchen.

(Senso)motorische Begründungen

Eine im emotionalen Bereich motorische Begründung findet sich in der Körperwahrnehmung. So haben Kinder Mühe, ihren eigenen Körper richtig zu spüren und dadurch mangelt es an der richtigen Einschätzung von Nähe und Distanz mit dem Gegenüber, was zu Grenzüberschreitungen führen kann.

4.1.2 Ergebnisse zu den Fragen aus dem sozialen Bereich

Emotionale Begründungen

Der Umgang mit Sieg und Niederlage und die Kopplung des Selbstbildes mit dem Fremdbild sind aus Sicht der Lehrpersonen emotionale Begründungen für das soziale Verhalten von Kindern. Eine Erklärung sehen sie in unterschiedlichen Verhaltensweisen von Knaben und Mädchen. Es sind vermehrt Knaben, die bei Niederlagen mit Aggression und Frust reagieren. Eine mögliche Folge von Frust ist das Bedürfnis des Kindes, mit der Lehrperson zu diskutieren.

Erwähnt wird auch die Emotionsregulation, die sich in Dampf ablassen, in Wut, in Aggression, in Provokation und in Gewaltanwendung ausdrückt. Weiter sehen Lehrpersonen Ursachen in der falschen Selbsteinschätzung des Kindes und im Selbstwert. Ein Beispiel ist die Bestätigung des Selbstwertes bei einem Sieg. Zuweilen befinden sich Kinder gemäss Lehrpersonen in einer grossen Not. Dies kann einen Zusammenhang haben mit einer Unter- oder Überforderung. Einen möglichen Grund für ein Konfliktverhalten und Streitauslösung sehen Lehrpersonen in einer Krankheit, beispielsweise ADHS. Oft reicht ein geringfügiger Auslöser für eine unverhältnismässige Reaktion. Eine weitere Erklärung, wieso ein Kind in einen Konflikt gerät, sind fehlende Alternativen, um Beziehungen aufzubauen. Lehrpersonen fällt auf, dass einzelne Kinder unterschiedliches Verhalten zeigen, wenn die Präsenz der Führungsperson fehlt

Soziale Begründungen

Gründe für unfaires Spielen sind gemäss Lehrpersonen, wenn nur der Sieg zählt, dem Kind zu Hause die Erfahrung mit der Niederlage nicht ermöglicht wird, wenn die Aufrechterhaltung des Kontaktes zu den anderen Kindern nicht gewährleistet ist und wenn ein Kind soziale Probleme bekundet. Ausserdem beeinflussen schlechte Vorbilder und die unterschiedliche Interpretation von Fairness das Regelverständnis. Nachteilig wirkt sich aus Sicht von Lehrpersonen aus, einerseits, wenn das Kind in der Erziehung nicht gelernt hat, wo die Grenzen sind, weil es alles darf. Andererseits wird das Kind durch seine Etikettierung zu einem unangebrachten Verhalten provoziert. Eine weitere Begründung finden Lehrpersonen im vermittelten Sozialverhalten, welches im Umgang mit dem Ausloten und Missachten von Regeln und beim Schummeln zum Ausdruck kommt, was häufig bei Knaben der Fall ist. Lehrpersonen erachten bei gewissen Kindern eine Kontrolle oder ihre Präsenz als nötig, damit sie sich an die Regeln halten. Die Feststellung, wie Regeln eingehalten werden, hat mit dem Regelverständnis im Umfeld des Kindes zu tun. Das Zuhause, die Vereine, der kulturelle Hintergrund und die Thematisierung des Umgangs mit anderen Menschen sind genannte Gründe.

(Senso)motorische Begründungen

Lehrpersonen machen die Feststellung, dass Kinder zuweilen in der Hitze des Gefechts Mühe bekunden, körperliche Berührungen wahr zu nehmen. Aus ihrer Sicht handelt es sich dabei nicht um ein absichtlich unfaires Spielverhalten, sondern um eine schlechte Körperwahrnehmung.

4.1.3 Ergebnisse zu den Fragen aus dem (senso)motorischen Bereich

Emotionale Begründungen

Es ist entweder der Mangel an Erfahrungen oder die als negativ empfundenen Erfahrungen, welche die Lehrpersonen als Begründungen anführen. Erwähnt werden beispielsweise Ablösungsprobleme, Einschränkungen, Überbehütung und angstübertragende Haltungen der Eltern. Rückmeldungen an das Kind und häufige Korrekturen könnten Angstgefühle, Blockaden, emotionale Anspannungen, mangelnden Mut, Scham und Zurückhaltung auslösen. Das vorhandene Störungsbewusstsein, ein tiefer Selbstwert, eine kleine Frustrationstoleranz und Gefühle der Überforderung können unter anderen Folgen dieser Erfahrungen sein. Solche zeigen sich, wenn Kinder weinen, wenn sie Hemmungen haben etwas falsch zu machen und wenn sie sich nicht wohl fühlen. Aus Sicht der Lehrpersonen fehlt einigen Kindern die nötige Ruhe und Zeit, etwas allein auszuprobieren. Zudem ist bei einzelnen Kindern bezüglich Grafomotorik das Bewusstsein für einen übermässigen Schreibdruck nicht vorhanden.

Soziale Begründungen

Aus den Gesprächen mit den Lehrpersonen lassen sich folgende soziale Begründungen zum motorischen Verhalten der Kinder ableiten: eine verkrampte Stifthaltung, ausgelöst durch den Druck von zu Hause, Zurückhaltung oder Angst beim Mitmachen in der Gruppe oder Angst, ausgelacht zu werden. Dem Kind ist es beispielsweise unangenehm im Mittelpunkt zu stehen, anderen Kindern die Hand zu reichen oder sich in der Gruppe oder beim Tanzen zu exponieren. Lehrpersonen beobachten Kinder, die es bevorzugen, anderen zuzuschauen, um nicht mitmachen zu müssen.

(Senso)motorische Begründungen

Lehrpersonen unterscheiden ihre motorischen Begründungen in Grobmotorik und in Grafo-/Feinmotorik. Hinsichtlich der Grobmotorik weiss das Kind nicht genau, was es mit seinem Körper machen soll. Beispielsweise hat es Schwierigkeiten bei der Bewegung zur Musik und bei allgemeinen alltäglichen Bewegungen, die sich unter anderen auf dem Spielplatz oder bei Tätigkeiten im Wald zeigen. Zudem beobachten sie bei einzelnen Kindern eine mangelhaft ausgebildete und unkoordinierte Grafo- beziehungsweise Feinmotorik. In der Grafomotorik zeigt sich dies in einer falsch antrainierten oder verkrampten Stifthaltung, einem angehobenen Unterarm und einem hohen Körpertonus.

4.1.4 Ergebnisse zu kognitiven Begründungen

In Ergänzung zu den oben erwähnten Begründungen erklären Lehrpersonen emotionales, soziales und (senso)motorisches Verhalten mit kognitiven Fähigkeiten der Kinder. Sie argumentieren mit Auswirkungen auf das logische Denken, auf die Entwicklung des Sprachschatzes, auf die Ausdrucksfähigkeit und auf die räumliche Vorstellungskraft. Sie sehen dies im Zusammenhang mit einer möglichen Überforderung dieser Kinder.

4.2 Ergebnisse zu den Interventionsmöglichkeiten

Zusätzlich zu den Begründungsmustern wurden die Lehrpersonen zu Interventionsmöglichkeiten befragt. Die Auswertungen erfolgten in die Kategorien individuelle Interventionen, Interventionen für die Klasse/Gruppe und auf das Umfeld bezogene Interventionen. Teilweise liessen sich die Interventionsmöglichkeiten noch in grobmotorische sowie in grafo- und feinmotorische Bereiche unterteilen.

Die möglichen Interventionsvorschläge der Lehrpersonen sind in diesem Abschnitt den Interventionsvorschlägen in der Theorie zugeordnet. Einige Interventionsideen wären mehreren Interventionsformen zuzuordnen, wobei wir uns für eine Zuteilung entschieden haben.

Lerntheoretische Interventionen:	
<ul style="list-style-type: none"> • Konditionierung und Verhaltensmodifikation • Rational-emotive Erziehung 	
Individuell	Lehrpersonen verwenden die operante Konditionierung und versuchen mittels Verstärkung die individuellen Schwierigkeiten eines Kindes in ein Belohnungssystem einzubauen. Sie geben dem Kind die Möglichkeit, ein Verhalten oder eine Bewegung durch Beobachtung eines Modells zu lernen. Beispielsweise darf das Kind bei einer Übung zuschauen oder einfach Bewegungsabläufe anderer beobachten.
Klasse/ Gruppe	Lehrpersonen sehen im Umgang mit Gefühlen viele Interventionsmöglichkeiten. Damit die Kinder lernen, Gefühle im Alltag identifizieren, beschreiben und differenzieren zu können, nutzen sie unter anderen das Fach Ethik und Religionen und insbesondere die Gelegenheit im Klassenrat dazu, ihre Gefühle zu thematisieren. Rituale wie beispielsweise der Gefühlsbarometer oder eine wandernde Glaskugel dienen dazu, eigene Gefühle und Wünsche auszudrücken und anderen Kindern Angebote zu machen. Ebenfalls nutzen Lehrpersonen Bilderbücher und Gefühlskarten, um Kinder anzuregen, Gefühle bei anderen zu erkennen und eigene Gefühle verbal oder non-verbal mittels Bilder auszudrücken. Genannt wurden Bücher oder Gefühlskarten wie: „Dumme Ziege, dumme Gans“, „Ein Dino zeigt Gefühle“ und „Heute bin ich“. Lehrpersonen bieten aber auch andere Gelegenheiten, den Umgang mit Emotionen zu üben, sei es in der Bewegung, mit Musik, mit Farben oder mit Pantomimen.
Umfeld	Keine Interventionsmöglichkeiten erwähnt.

Psychodynamische Interventionen: Psychoanalytische Handlungskonzepte	
Individuell	Lehrpersonen zeigen Verständnis für Kinder mit Aggressionen und bieten ihnen Raum für das Abladen ihrer Aggressionen. So suchen sie mit dem einzelnen Kind Alternativen, mit dem Ziel, Kraft und Dampf abzulassen, beispielsweise in Bewegungspausen oder an einem bereitgestellten Boxsack.
Klasse/ Gruppe	Keine Interventionsmöglichkeiten erwähnt.
Umfeld	Keine Interventionsmöglichkeiten erwähnt.

Humanistische Interventionen:	
<ul style="list-style-type: none"> • Spieltherapie • Psychodrama 	
Individuell	Mit einem Hilfsmittel in Form einer Puppe, in einer Rolle als Tier/Figur oder zu einem Thema aus einem Buch, beispielsweise Piraten, bieten Lehrpersonen Kindern an, Zugang zu Gefühlen zu finden, sie auszudrücken so wie Mut und Handlungsalternativen zu finden, um schwierige Situationen zu meistern.
Klasse/ Gruppe	Als eine mögliche Intervention für eine ganze Klasse sehen Lehrpersonen das Rollenspiel, in dem die Kinder Gefühle darstellen. Rollenspiele helfen, Konfliktsituationen zu lösen oder einen Perspektivenwechsel einzunehmen, um so Gefühle besser wahrzunehmen und zu verstehen. Dabei ist es den Lehrpersonen wichtig, nicht einfach nur Situationen und Geschichten zu spielen, sondern anschließend darüber zu reflektieren.
Umfeld	Lehrpersonen sehen bei emotionalen Schwierigkeiten die Möglichkeit, den Eltern eine Puppenspieltherapie für ihr Kind vorzuschlagen.

Das konstruktivistische lösungs- und entwicklungsorientierte Denk- und Handlungsmodell	
Individuell	Keine Interventionsmöglichkeiten erwähnt.
Klasse/ Gruppe	Wenn es darum geht, konstruktiv nach Ideen für gemeinsame Spiele beispielsweise im Turnen zu suchen, schlagen Lehrpersonen das Klassengespräch vor, um den Kindern zu ermöglichen, Wünsche an andere Schüler zu richten.
Umfeld	Keine Interventionsmöglichkeiten erwähnt.

Spezielle Verfahren: Bindungsgeleitete Interventionen	
Individuell	<p>Lehrpersonen nennen verschiedene Möglichkeiten für individuelle Interventionen, die sich dem Bereich "Bindung oder Beziehung zum Kind" zuordnen lassen. Zentral bei dieser Art des Handelns ist für sie die Haltung, die sie dem einzelnen Kind gegenüber einnehmen. Es geht darum, das Kind in seiner Eigenart zu akzeptieren, sein Lern- und Entwicklungstempo zu respektieren und ihm immer wieder die Chance zu geben, sich zu verbessern. Oder die Lehrperson beabsichtigt, dem Kind mit schwerer Vergangenheit trotz schwierigem Verhalten das Gefühl zu vermitteln, dass es Liebe erfährt und gut ist, so wie es ist. Lehrpersonen ist es ebenfalls wichtig, eine intakte und verlässliche Beziehung zum Kind aufzubauen, Vertrauen zu schaffen, achtsam gegenüber dem Kind zu sein und vor allem dessen Aufmerksamkeit auf positive Situationen zu lenken.</p> <p>Lehrpersonen versuchen sich in das Kind hineinzufühlen, es in schwierigen Situationen nicht unter Druck zu setzen und ihm Zeit zu lassen, bis es sich von alleine an die grossen Herausforderungen heranwagt. Sie unterstützen den Prozess, in dem sie das Kind ermutigen und motivieren, Freude an der Tätigkeit zu wecken. Das Kind soll die Überzeugung der Lehrpersonen spüren, eine Herausforderung aus eigener Kraft zu meistern.</p>
Klasse/ Gruppe	Als Grundlage für eine gute Beziehung zur Klasse und der Schüler untereinander sorgen Lehrpersonen für eine wohlwollende Atmosphäre im Schulzimmer. Diese gebe den Kindern Sicherheit und mache ihnen Mut, ihre Gefühle offen zu zeigen. Weiter ist es den Lehrpersonen wichtig, eine Kultur aufzubauen, bei der es möglich ist, Fehler einzugestehen und daraus zu lernen. Sodann geht es den Lehrpersonen um die Sensibilisierung und Akzeptanz unterschiedlicher Muster, wie Kinder an Probleme herangehen und diese lösen, was gegenseitigen Respekt erfordert.

Umfeld	Keine Interventionsmöglichkeiten erwähnt.
--------	---

Spezielle Verfahren: Entspannungsverfahren	
Individuell	<p>Für Kinder, die ihre Muskulatur vor allem bei Schreibtätigkeiten überbeanspruchen, schlagen Lehrpersonen die folgenden Entspannungsmöglichkeiten vor: Hände schütteln, einen Ball in die Hände geben und ihn kneten oder sich damit massieren.</p> <p>Allgemein bieten Lehrpersonen zur Auflockerung und Entspannung des Körpers ihren Schülern an, sich von ihrem Platz zu erheben, ein wenig herumzulaufen und eine alternative Tätigkeit auszuüben beispielsweise auf einem Brett zu wippen oder zu balancieren.</p>
Klasse/ Gruppe	Zur Entspannung nach intensiven Schreibaufgaben gibt es auch die Möglichkeit, mit den Kindern ein Lied zu singen („Hände waschen, Hände waschen“) und dazu auflockernde Bewegungen mit den Händen zu machen.
Umfeld	Keine Interventionsmöglichkeiten erwähnt.

Spezielle Verfahren: Konfliktlöseprogramme für Schüler: Peermediation und Streitschlichtung	
Individuell	Lehrpersonen intervenieren bei Konfliktsituationen, in dem sie Techniken aus Konfliktlöseprogrammen anwenden. Sie übernehmen die Rolle als Mediator, hören sich die Meinungen beider Parteien an und versuchen, eine individuelle und für beide Seiten umsetzbare Lösung zu finden.
Klasse/ Gruppe	Um die Kinder in Konfliktsituationen zu befähigen, untereinander selber Lösungen zu finden, üben Lehrpersonen beispielsweise anlässlich von Klassenstunden bestimmte Konfliktstrategien. Gemeinsam mit den Kindern spielen sie alltagsbezogene Situationen durch. Sie bieten ihnen dazu ein Vokabular an und fordern sie auf, im Streitfall selbständig und ohne das Beisein der Erwachsenen friedvolle Lösungen anzustreben.
Umfeld	Keine Interventionsmöglichkeiten erwähnt.

**Spezielle Verfahren:
Pädagogische (unterrichtliche) Interventionen**

Lob/positives Feedback	<p>Lehrpersonen anerkennen individuell angebrachtes Verhalten von Kindern, in dem sie dieses positiv verstärken. Kinder mit wenig Selbstvertrauen und Ängsten loben sie und verteilen beispielsweise für einen schön geschriebenen Buchstaben ein Krönchen, auch wenn dies von aussen nicht nach einer grossen Leistung aussieht. Ebenfalls notieren sie die kleinen Erfolgsschritte des Kindes und zeigen sie dann zu einem späteren Zeitpunkt dem Kind wieder auf. Kinder, die beim Einhalten von Regeln Mühe bekunden, werden von den Lehrpersonen gelobt, wenn sie sich an die Abmachungen halten. Können verhaltensauffällige Kinder einen Konflikt auf eine gute Art und Weise lösen, erhalten sie von Lehrpersonen ebenfalls ein positives Feedback.</p> <p>Um die Kinder aufzufordern, sich untereinander positive Rückmeldungen zu geben, führen Lehrpersonen mit der ganzen Klasse Spiele wie „Warme Dusche“ oder „Sonnenbänkli“ durch. Dabei wird den Kindern nicht nur eine Feedbackkultur vermittelt, sondern sie eignen sich gleichzeitig noch Vokabular für das Formulieren von Rückmeldungen an.</p>
Motivation durch Materialien	<p>Lehrpersonen bieten den Kindern verschiedene Hilfsmittel an, damit sie lernen, schwierige Situationen einfacher zu meistern. So zeigen sie den Kindern beispielsweise verschiedene Schreibhilfen oder Stifte, um lockerer zu schreiben. Oder sie bieten ihnen Alternativen an, um Abläufe von Buchstaben zu trainieren. Etwa mit Rollbuchstaben, bei denen sie ein Kügelchen hinlegen und so den Ablauf eines Buchstabens einüben.</p>
Spiegelung (Reflexion)	<p>Lehrpersonen geben einzelnen Kindern Feedbacks zu ihrem Verhalten. Sie vereinbaren mit dem Kind ein GBF-Ziel zu einem bestimmten Thema und reflektieren es täglich. Oder sie nehmen sich Zeit und üben die Beachtung der Fairness im Spiel. Dabei geben sie dem Kind laufend Rückmeldungen. Der Klassenrat ist aus Sicht der Lehrpersonen eine gute Gelegenheit, ihre Wahrnehmungen zu sozio-emotionalen Themen, die eine grössere Gruppe von Kindern oder die ganze Klasse betreffen, anzusprechen und den Kindern dazu Rückmeldungen zu geben.</p>
Strukturierung	<p>Einige Lehrpersonen legen Wert darauf, den Unterricht so zu gestalten, um möglichst alle Kinder einzubeziehen. Sie versuchen beispielsweise beim Tanzen Gruppentänze anzubieten, mit dem Ziel, ängstlichen oder gehemmten Kindern einen gewissen Schutz zu gewähren.</p>

	<p>Lehrpersonen bieten Kindern individuelle Strukturierungen an. Sie gestalten etwa einen Verhaltenspass oder sie teilen die Aufgaben von Kindern mit Schreibschwierigkeiten auf mehrere Schritte auf, um ihnen die nötigen Pausen zu gewähren. Auch sorgen sie im Klassenzimmer für möglichst viel Platz und Bewegungsfreiheit oder platzieren einzelne Kinder so, um Gelegenheiten für Provokationen zu vermeiden.</p> <p>Bekunden mehrere Kinder einer Klasse Probleme im Umgang mit Regeln oder mit Sieg und Niederlage, sehen Lehrpersonen Alternativen in Spielen mit sehr wenigen, klaren Regeln, Zufallsspiele oder allgemein Spiele, bei denen die ganze Klasse gemeinsam ein Ziel erreichen muss.</p>
<p>Kontrolle über Materialien</p>	<p>Lehrpersonen bieten den Kindern, ausgehend von ihrer Entwicklungsstufe Möglichkeiten an, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Sie bieten einerseits verschiedene Levels an oder vereinfachen Aufgabenstellungen, mit dem Ziel, den unterschiedlichen Ansprüchen der Kinder gerecht zu werden. Kinder dürfen die verschiedenen Bewegungsposten im Turnen beispielsweise frei auswählen.</p> <p>Lehrpersonen bieten auch Hilfestellungen in Form von Bildern an oder lassen die Kinder vorgängig unterschiedliche Materialien erfahren. So lernen Kinder weiche Unterlagen und verschiedene Matten kennen und üben die Landung, bevor sie grosse Sprünge wagen.</p> <p>Für das Einüben der Fein- und Grafomotorik setzen Lehrpersonen unterschiedliche Materialien ein (siehe unten am Beispiel von G-Fipps).</p>
<p>Umlenkung und Umgestaltung</p>	<p>Mittels verbaler Unterstützung helfen Lehrpersonen den Kindern, Aufgaben zu meistern. Sie motivieren das Kind zum Mitmachen und reden ihm Mut zu, an einer Sache dran zu bleiben. Für Kinder mit Schwierigkeiten beim Schreiben sehen Lehrpersonen unterschiedliche Möglichkeiten der Unterstützung. Sie treffen Vereinbarungen, reduzieren die Schreibmenge nach individuellen Bedürfnissen, bieten sich als Schreibmaschinen an, lassen sich Texte von Kindern diktieren oder passen die Lineatur des Blattes den Fähigkeiten des Kindes an.</p> <p>Im Zusammenhang mit Fairness und Spielen in der Turnhalle lassen Lehrpersonen Kinder faire Gruppeneinteilungen vornehmen oder setzen sie als Schiedsrichter ein. Um die Kinder zum Tanzen oder allgemein für Bewegungen zu ermutigen und sie zu begeistern, zeigen sie die Übungen lustvoll vor, sorgen für eine positive Stimmung oder lassen die Kinder im Dunkeln tanzen, damit die Hemmschwelle sinkt. Ebenfalls verwenden Lehrpersonen in Absprache mit dem Kind unauffällige Erinnerungszeichen, was erübrigt, sie in schwierigen Situationen verbal ermahnen zu müssen.</p>

Regeln	<p>Beim Thema Regeln lassen die Lehrpersonen die Kinder aktiv mitgestalten. In Klassengesprächen oder verknüpft mit einer Geschichte diskutieren sie in Anwesenheit der Lehrperson über die Verwendung und den Nutzen von Regeln und stellen gemeinsam verbindliche Abmachungen auf. Ebenfalls diskutieren sie über die Konsequenzen bei der Missachtung von Regeln. Falls notwendig ist es förderlich, abgemachte Regeln kurz vor Spielbeginn nochmals mit einem einzelnen Kind oder mit der ganzen Klasse zu repetieren und einen Hinweis auf die möglichen Konsequenzen zu machen.</p>
Physische Intervention	<p>Lehrpersonen begleiten körperliche Tätigkeiten von Kindern, indem sie ihnen verschiedene Formen von Unterstützung anbieten. Sie machen einerseits einzelne Übungen gemeinsam mit dem Kind und bieten Hilfestellungen wie zum Beispiel die Räuberleiter an. Andererseits halten sie das Kind oder nehmen es direkt an der Hand und begleiten es bei der Ausführung der Übung.</p> <p>Eine andere Möglichkeit sehen sie in der gegenseitigen Hilfestellung der Kinder untereinander. Sie bitten einzelne Kinder, ihre Mitschüler zu unterstützen. Dies kann dem Kind auch den Druck von Seiten der Lehrperson wegnehmen.</p>
Physische Nähe	<p>Durch körperliche Anwesenheit beispielsweise mit Blickkontakt oder mit einer leichten Berührung machen Lehrpersonen Kinder auf ein unangebrachtes Verhalten aufmerksam.</p>
Konfliktgespräche	<p>Wenn Kinder in Konflikte oder Schwierigkeiten geraten, greifen Lehrpersonen auf folgende Interventionsmöglichkeiten zurück: Sie verwenden Bilderbücher, in denen der Umgang mit Konflikten thematisiert wird oder sie suchen das Einzelgespräch mit dem Kind. In diesen Gesprächen werden Schwierigkeiten angesprochen, das Verhalten reflektiert, Kompromisse gesucht, persönliche Abmachungen getroffen und mögliche Lösungsvorschläge diskutiert.</p>
Konfrontation	<p>Fällt ein Kind wiederholt durch unangebrachtes Verhalten auf, schlagen Lehrpersonen vor, dieses direkt mit der Situation zu konfrontieren. Sie erwähnen, zuerst unterschiedliche Situationen genau zu beobachten, zu analysieren und anschliessend zu reagieren. Dies erfolgt über ein Gespräch unter vier Augen. Dabei geben sie ein Feedback zu ihren Beobachtungen, wenn notwendig mit klaren und deutlichen Worten. Sie gehen mit dem Kind nochmals wichtige Grundsätze wie beispielsweise Regeln durch, fordern es auf, einen Perspektivenwechsel einzunehmen und suchen mit dem Kind nach Lösungen.</p>

Herausnahme aus dem Raum	Lehrpersonen nehmen einzelne Kinder beispielsweise aus der Umkleidekabine, separieren sie und bewahren sie dadurch vor Konfliktsituationen.
Herausnahme aus der Gruppe (Verbleib im Raum)	Gelbe und rote Karten dienen Lehrpersonen als Hilfsmittel zur Durchsetzung von Konsequenzen. Kinder, die sich wiederholt nicht an die Regeln halten, werden aus dem Spiel herausgenommen.

Interventionsformen aus den Konzepten Bewegungslandschaften und Bewegungsbaustellen

Individuell	Keine Interventionsmöglichkeiten erwähnt.
Klasse/ Gruppe	Lehrpersonen nutzen Bewegungslandschaften, um den Kindern Spass und Freude an der Bewegung und an den Geräten zu vermitteln. Die Kinder dürfen dabei frei nach ihren Vorlieben die Posten wählen. Lehrpersonen stellen dieselben Materialien mehrmals auf und sie achten darauf, den Kindern Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.
Umfeld	Keine Interventionsmöglichkeiten erwähnt.

Interventionsformen aus dem Bereich des Kampfsports Beispiel Fair Kämpfen

Individuell	Keine Interventionsmöglichkeiten erwähnt.
Klasse/ Gruppe	Lehrpersonen schaffen im Turnen Gelegenheiten und gestalten entsprechende Angebote, bei denen die Kinder einerseits ihre Kräfte messen und andererseits den fairen Umgang im Kampf erlernen.
Umfeld	Keine Interventionsmöglichkeiten erwähnt.

**Interventionsformen aus dem Bereich der Grafo- und Feinmotorik
Förderkonzept G-Fipps**

<p>Individuell</p>	<p>Zeigt ein Kind Schwierigkeiten im grafomotorischen Bereich, kennen Lehrpersonen viele Interventionsmöglichkeiten. Sie analysieren die Bleistifthärte und die Stifthaltung, zeigen verschiedene Haltemöglichkeiten auf und bieten dem Kind unterschiedliche Schreibhilfen zum Ausprobieren an. Sie ziehen Geschichten als Hilfsmittel zum Thema Schreiben hinzu oder lassen das Kind spielerisch Erfahrungen sammeln. Sie fordern es auf, abwechslungsweise fest oder sanft zu drücken, legen weiche oder harte Unterlagen wie Karton oder Styropor unter das Schreibblatt oder nehmen Jasskarten oder Pelzli für den Unterarm zu Hilfe, damit der Ellbogen nicht von der Tischplatte abgehoben wird. Linkshändern bieten sie Spezialunterlagen an, um die Hand richtig zu halten und Verkrampfungen zu verhindern.</p> <p>Lehrpersonen sehen zudem Möglichkeiten, in dem sie bei grossen Schwierigkeiten dem Kind den Stift ganz wegnehmen und alternative Übungen anbieten, beispielsweise Buchstaben auf den Rücken oder auf die Hand schreiben lassen.</p>
<p>Klasse/ Gruppe</p>	<p>Aus verschiedenen Lehrmitteln wie „Schreibtanz“ oder „Vers und Form“ holen Lehrpersonen Tipps und Anregungen zum Thema Grafo- und Feinmotorik. Ein Beispiel aus einem Lehrmittel ist das Arbeiten mit Versen. Die Lehrpersonen erwähnen die Wichtigkeit allgemeiner Bewegungsübungen.</p> <p>Zur Einführung der Schrift gehören für sie Schwungübungen und Bewegungen, die vom Grossen ins Kleine gehen. Zum Beispiel werden die Linien einzelner Buchstaben mit grossen Bewegungen in die Luft gezeichnet.</p> <p>Zudem bauen Lehrpersonen Bewegungs- und Lockerungsübungen in den Unterricht ein. Sie singen mit den Kindern ein Lied zum Entspannen der Hände und schütteln Arme und Hände nach Schreibaufgaben regelmässig aus. Oder sie fordern die Kinder gezielt auf, andere Körperteile zu bewegen, um die Hände zu entlasten.</p> <p>Die Kinder haben im Schulzimmer verschiedene unterstützende Schreibhilfen und spezielle Stifte zur freien Verfügung. Als Alternative zum Schreiben mit Bleistift gestalten Lehrpersonen Unterrichtseinheiten, in denen Kinder mit Kreide oder Neocolor auf grosse Flächen schreiben, mit den Händen auf die Fensterscheiben malen, mit grossen Pinseln Buchstaben an die Wandtafel malen, Buchstaben in den Sand oder in den Rasierschaum schreiben.</p> <p>Sie planen Lektionen ein, während denen sie spielerisch Übungen zur Feinmotorik und zur Verbesserung der Fingerbeweglichkeit durchführen. Genannt wurden die folgenden Aufgaben: Spickspiele, Bauen, Rollen, Schneckenspiel, Tischfussball, Handbad, Übungen mit Bügelperlen, Knete, Massagen, Tennisball füttern, Perlen auffädeln, mit der Pipette Wasser aufsaugen, Steckerlispel und weitere. Sie bieten den Kindern auch Gelegenheit für Wahrnehmungserfahrungen. Sie dürfen Steine</p>

	ertasten oder Bälle quetschen und erfahren auf diese Art den Unterschied von Anspannung und Entspannung.
Umfeld	Keine Interventionsmöglichkeiten erwähnt.

Weitere Interventionen, die sich nicht oder nicht eindeutig der Theorie zuordnen lassen

Individuell	<p>Lehrpersonen erwähnen, vor einer Intervention das Kind zuerst genau zu beobachten. Sie achten auf typische Auslöser für ein unangebrachtes Verhalten. Dazu nutzen sie beispielsweise auch andere Fächer, Pausen oder Gelegenheiten in freien Spielsituationen, um sich ein konkreteres Bild von einem Kind zu machen. Ebenfalls nutzen sie vor dem Handeln die Gelegenheit, mit dem Kind direkt zu sprechen und nach Gründen und Absichten für ein bestimmtes Verhalten zu fragen. Als wichtig erachten Lehrpersonen, dass sie früh reagieren und handeln, wenn Kinder untereinander Gewalt anwenden.</p> <p>Lehrpersonen bieten dem Kind zur Unterstützung im Schulalltag individuelle Lösungen an. So binden sie individuelle Ziele in die allgemeine Beurteilung im GBF mit ein oder sie machen mit dem Kind ein Zeichen ab, bei dem es signalisieren kann, wann es ihm zu viel wird. Auch zeigen sie dem Kind neue Handlungsmuster auf und begleiten es bei der Umsetzung, ohne es dabei zu drängen.</p>
Klasse/ Gruppe	<p>Lehrpersonen erachten es als notwendig, gewisse Themen in der Klasse anzusprechen. Sie diskutieren mit den Kindern im Vorfeld über Angst machende Situationen, nehmen Ereignisse, die in der Pause passiert sind, auf und zeigen den Kindern, dass auch Verlieren zum Spiel gehört. Ebenfalls fordern sie die Kinder auf, einem Mitschüler/einer Mitschülerin mit auffälligem oder störendem Verhalten als gesamte Klasse Unterstützung anzubieten. Damit Kinder lernen, ihre Gefühle richtig auszudrücken und differenzierte Feedbacks an andere zu geben, üben Lehrpersonen passende Ausdrucksweisen. Für Kinder, die dies nicht oder noch nicht erlernt haben, bietet die Lehrperson Vorschläge, die das Kind übernehmen kann oder ihm zu ermöglichen, für einmal einfach mit Ja oder Nein zu antworten.</p> <p>Um Schwierigkeiten in der Grobmotorik zuvorzukommen, bieten Lehrpersonen allgemein viele Bewegungsgelegenheiten und Gleichgewichtsübungen an. Diese sollen die Kinder einerseits motivieren, sich in der Freizeit viel zu bewegen und zu üben, aber ihnen beispielsweise auch Sicherheit und Vertrauen für weitere motorische Herausforderungen geben.</p> <p>Geht es darum, Hemmschwellen und Schwierigkeiten beim Tanzen und freien Bewegen zu überwinden, greifen Lehrpersonen auf folgende Angebote zurück:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein breites Angebot an verschiedenen Musikarten vorzustellen, damit mög-

	<p>lichst viele Kinder den Zugang finden können. Als Beispiel wird der Roboter- und Feentanz genannt, bei dem es darum geht, hart oder weich zu tanzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schlangentänze • Tänze Schritt für Schritt langsam aufbauen und Teile immer wieder repetieren <p>Weil Knaben und Mädchen unterschiedliche Bedürfnisse haben, zum Beispiel rund um das Thema Kämpfen und Kräfteressen, sehen Lehrpersonen Möglichkeiten, spezifische Angebote nur für Knaben oder nur für Mädchen anzubieten.</p>
Umfeld	<p>Stossen Lehrpersonen mit ihren Interventionsideen und Mitteln an Grenzen, fragen sie allgemein ein wenig herum, tauschen sich untereinander aus oder wenden sich an Fachpersonen aus anderen Gebieten. Eine Möglichkeit sehen sie in der Unterstützung durch die Heilpädagogin oder die IF-Lehrperson. Lehrpersonen halten mit den IF-Lehrkräften Rücksprache, geben Beobachtungsaufgaben zu einzelnen Kindern und lassen sich beispielsweise bezüglich Stifthaltung und schwierigen Verhaltensweisen einzelner Kindern beraten.</p> <p>Lehrpersonen wenden sich bei grösseren sozio-emotionalen Themen an den Schulpsychologischen Dienst mit der Bitte um eine Abklärung oder suchen die Zusammenarbeit mit dem Schulsozialarbeiter, dem sie allenfalls ein einzelnes Kind übergeben können. Darüber hinaus sehen sie die Möglichkeit, sich an die Psychomotorikstelle ihres Einzugsgebietes zu wenden. Sie lassen sich betreffend kleineren Schwierigkeiten beraten, um die Kinder selber im Schulzimmer zu unterstützen. Sie nützen aber auch die Gelegenheit, ein Kind zu einer Abklärung in die Psychomotorik zu schicken.</p> <p>Des Weiteren suchen die Lehrpersonen den Kontakt zu den Eltern. Sie informieren sie über Schwierigkeiten wie zum Beispiel übermässige Ängste oder das wiederholte Missachten von Regeln, fragen sie nach möglichen Gründen, fordern sie auf, zu Hause dazu Beobachtungen zu machen und suchen gemeinsam mit ihnen nach Lösungen. Gegebenenfalls treffen sie mit den Eltern Vereinbarungen, die von Zeit zu Zeit wieder überprüft werden.</p> <p>Mitunter ist es den Lehrpersonen wichtig, dass die Pausenaufsicht präsent ist und bei Gewalt oder unangemessenem Verhalten von Kindern eine Meldung an die Klassenlehrperson macht.</p>

4.3 Ergebnisse zu den Wünschen der Lehrpersonen an die Psychomotorik

Ein grosses Anliegen der Lehrpersonen an die Psychomotorik ist die Zusammenarbeit. Sie möchten regelmässig Rückmeldungen zu den einzelnen Kindern erhalten und allgemein Infos austauschen. Ihnen ist es wichtig zu wissen, welche Themen in der Psychomotorik angegangen und welche Veränderungen sichtbar werden. Zudem sollen Schwierigkeiten, die bei einzelnen Kindern in der Schule auftreten, in der Einzel- oder Kleingruppentherapie aufgenommen werden.

Die Kontaktaufnahme zum Austausch soll nicht ausschliesslich die Aufgabe der Therapeuten sein, sondern von den Lehrpersonen aus kommen.

Eine andere Art von Zusammenarbeit sehen die Lehrpersonen in den Tätigkeiten direkt bei ihnen in der Schule. So können sie sich vorstellen, dass Therapeuten mehr präventive Arbeit leisten, mehr Unterrichtsbesuche abstatten oder sogar integrativ mit der Klasse arbeiten und einzelne Kinder im Unterricht betreuen. Pädagogen könnten viel profitieren, wenn Therapeuten vor Ort Feedbacks zu ihren Beobachtungen, Vorschläge, Hilfestellungen und einfach umsetzbare Tipps geben könnten. Eine konkrete Idee wäre der Besuch und das gemeinsame Leiten einer Turnstunde in einer Bewegungslandschaft. Diese Art von Zusammenarbeit und Austausch könnte dazu führen, dass Lehrpersonen ihren Schülern bei kleineren Schwierigkeiten selber Hilfestellungen anbieten und sich eine mögliche Therapie dadurch verhindern lässt.

Lehrpersonen äusserten den Wunsch nach Weiterbildungsangeboten von Seiten der Psychomotoriktherapie. Sie würden profitieren, wenn Therapeuten mündlich oder schriftlich ihr Fachwissen in Form von Weiterbildungen an das ganze Lehrerteam weitergeben würden. Einzelberatungen oder auch Rückmeldungen mit Tipps anlässlich von Schulbesuchen wären für sie ebenfalls äusserst hilfreich. Inhaltlich möchten die Lehrpersonen in den Themenbereichen Grafo- und Feinmotorik beraten werden.

Ein weiterer Punkt, auf welchen die Lehrpersonen Wert legen, ist der Auftritt der Psychomotorik. Sie wünschen sich, dass die Psychomotoriktherapeuten einerseits ihre Arbeit und andererseits sich persönlich, insbesondere bei einer Neuanstellung, dem Lehrerteam vorstellen. Bei dieser Gelegenheit hätten die Pädagogen die Gelegenheit einen besseren Einblick zu erhalten, um bei Problemen der Kinder einfacher und schneller zu entscheiden, ob Psychomotorik das richtige Angebot für die vorhandenen Schwierigkeiten ist. Darüber hinaus würden es Lehrpersonen schätzen, wenn die Psychomotorik in der 1. Klasse am Elternabend vertreten wäre und allen einen Einblick in ihre Arbeit gewähren würde. Das Wort Psychomotorik schrecke viele Eltern ab und eine Begegnung mit dem Therapeuten sowie eine Vorstellung der Räumlichkeiten anhand von Fotos würden Offenheit bringen und Unsicherheiten vermindern.

Im Gespräch äusserten die Lehrpersonen kleinere Anliegen wie die Unterstützung bei schwierigen Elterngesprächen und das Weitergeben von wertvollen Tipps an die Eltern. Ebenfalls erwähnt wurde eine gute Erreichbarkeit der Therapiestelle sowohl für die Lehrpersonen, wie auch für die Eltern und Kinder. Ideal wäre, wenn Kinder die Therapiestelle selber und am besten direkt von der Schule aus erreichen könnten.

5 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG UND DISKUSSION

In diesem Kapitel werden unsere Fragestellungen beantwortet. Ebenfalls befindet sich darin eine Diskussion mit Interpretation und einer Zusammenfassung der Ergebnisse.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

In unseren Vorannahmen gingen wir davon aus, dass sich im Lehrplan der Regelschule zahlreiche Lernziele finden lassen, die auch in der Psychomotorik relevant sind. Ausserdem vermuteten wir Ähnlichkeiten bei der Umsetzung pädagogischer Methoden. Die Heterogenität der Klassen fordert die Lehrpersonen auf zu individualisieren. Durch diese Gegebenheit suchen sie Ideen für Interventionen, die wie in der Psychomotorik, auf die Bedürfnisse eines einzelnen Kindes oder einer Gruppe von Kindern zugeschnitten sind.

Wir fragten uns, wie Lehrpersonen das Verhalten von Kindern begründen. Die Ergebnisse der Interviews zeigen uns eine Vielzahl möglicher Gründe für Verhaltensweisen von Kindern auf. Lehrpersonen vermuten Ursachen im emotionalen, sozialen, (senso)motorischen und kognitiven Bereich. In diesem Zusammenhang stellten wir uns auch die Frage, welche Interventionsmöglichkeiten die Lehrpersonen sehen. Aus den Interviews konnten wir entnehmen, dass die Lehrpersonen sich zuerst viele Gedanken machen über mögliche Gründe zu Verhaltensweisen von Kindern, bevor sie intervenieren. Die Kenntnis möglicher Ursachen von Verhaltensweisen dient ihnen als Basis für die Suche nach geeigneten Interventionen. Lehrpersonen sehen sowohl pädagogische wie auch therapeutische Ideen für Interventionen. Dies sind: Lerntheoretische Interventionen, psychodynamische Interventionen, humanistische Interventionen, Interventionen, die auf das konstruktivistische lösungs- und entwicklungsorientierte Denk- und Handlungsmodell zurückgreifen sowie spezielle Interventionsverfahren beispielsweise bindungsgeleitete Interventionen und insbesondere pädagogisch (unterrichtliche) Interventionen. Ebenfalls erzählen sie von vielen möglichen Interventionsideen, die dem Bereich der Grafo- und Feinmotorik zuzuordnen sind.

Des Weiteren interessierten uns die Wünsche der Lehrpersonen an die Psychomotorik. Im Interview erfuhren wir, wie die Lehrpersonen sich die Zusammenarbeit vorstellen. Sie wünschen sich einen regelmässigen Austausch über die aktuellen Themen und Ziele der Kinder und erhoffen sich mehr präventive und integrative Arbeit, bei denen sie Vorschläge, Hilfestellungen und einfache Tipps von Therapeuten erhalten. Ebenfalls wurde der Wunsch genannt nach Weiterbildungsangeboten von Seiten der Psychomotorik, Unterstützung bei schwierigen Elterngesprächen und mehr Öffentlichkeitsarbeit der Psychomotorik der in der Schule.

5.2 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse

Im Vorfeld unserer Studie hörten wir von verschiedenen Seiten immer wieder Vorurteile über das Handeln und Denken von Lehrpersonen. Sie würden oft nur lernzielorientiert handeln, beschäftigten sich wenig mit individuellen Problemen von Kindern und interessierten sich selten für die Hintergründe des Verhaltens schwieriger Kinder. Ebenfalls seien sie kaum bereit, auf die Bedürfnisse Einzelner einzugehen. Die Auswertung der Ergebnisse der Interviews zeigen uns bezüglich der Haltung der befragten Lehrpersonen im Kanton Luzern ein anderes Bild. Lehrpersonen hinterfragen im Alltag sehr wohl viele Situationen im Zusammenhang mit ihren Schülern. Sie stellen sich nicht nur kritische Fragen zu Verhaltensweisen von Kindern, sondern sie suchen nach Gründen für deren Verhalten und hinterfragen die Wirkung ihrer Massnahmen. Auf der Suche nach Gründen und möglichen Interventionen beziehen sie das gesamte Umfeld des Kindes mit ein.

Wenn wir konkret einen Blick auf die Begründungen werfen, welche die Lehrpersonen für das Verhalten von Kindern sehen, so finden wir zahlreiche, wie in den Ergebnissen dargestellt, im emotionalen, sozialen, (senso)motorischen, aber auch im kognitiven Bereich.

Vergleichen wir diese grosse Auswahl an Begründungen für das Verhalten eines Kindes, erkennen wir eine grosse Übereinstimmung mit den Angaben der Lehrpersonen bei der Anmeldung für eine psychomotorische Behandlung. Viele der in den Ergebnissen genannten Beobachtungen und Angaben der Lehrpersonen dienen der Psychomotorik als Grundlagen bei Abklärungen und später für die Zielformulierung in der Therapie. Eine Auswahl an bekannten Beobachtungen wäre beispielsweise aus dem emotionalen Bereich die Regulation von Emotionen, der Umgang mit Frustration und fehlendes Selbstwertgefühl. Ebenfalls werden Kinder für die Psychomotorik angemeldet, welche unter Ängsten, Blockaden und Hemmungen leiden. Aus dem sozialen Bereich sind dies mangelnde Erfahrungen im Umgang mit anderen Menschen, Aufbau von positiven Beziehungen, Umgang mit Grenzen und Themen im Zusammenhang mit Aufmerksamkeit und Akzeptanz. Im (senso)motorischen Bereich ist eine Beeinträchtigung in der Körperwahrnehmung und der Mangel an grafo-, fein und/oder grobmotorischen Erfahrungen Grund für eine Anmeldung.

Die Ergebnisse der Befragung über Interventionsideen führen zu spannenden Erkenntnissen. Lehrpersonen kennen eine grosse Auswahl an Interventionsmöglichkeiten, welche sie, wie sie im Interview betonen, jedoch nicht oder erst teilweise angewendet haben. Sie erwähnen lerntheoretische Interventionen, psychodynamische Interventionen und humanistische Interventionen. Ebenso ist die Rede von Interventionen, die auf das konstruktivistische lösungs- und entwicklungsorientierte Denk- und Handlungsmodell zurückgreifen. Interessant sind ebenfalls Hinweise auf spezielle Interventionsverfahren, beispielsweise bindungsgeleitete Interventionen oder Entspannungsverfahren sowie pädagogisch (unterrichtliche) Interventionen. Die Lehrpersonen nennen sodann zahlreiche Interventionen im grafo- und feinmotorischen Bereich. Sie kennen eine auffallend grosse Anzahl von pädagogisch (unterrichtlichen) Interventionen, zu denen sie gemäss den Befragungen auf einen grossen Erfahrungsschatz zurückgreifen können. Ebenfalls wenden sie aber therapeutische Verfahren an, wie sie oft in der Therapie praktiziert werden. In diesem Zu-

sammenhang sei auf die humanistischen Interventionen beispielsweise spieltherapeutische Möglichkeiten oder die bindungsgeleiteten Interventionen wie auch die Entspannungsverfahren hingewiesen.

Betrachten wir die Ideen, die in der Auswertung der rational-emotiven Erziehung zugeordnet werden konnten, so finden wir hier ebenfalls eine grosse Auswahl. In den Interviews stellten wir fest, dass bei allen Lehrperson Ideen aus diesem Bereich vorhanden sind. Die meisten Lehrpersonen sprechen aus Erfahrung von der Umsetzung solcher Ideen. Dies mag einen Zusammenhang haben mit dem Lehrplan. Im Fach Deutsch, in Mensch und Umwelt sowie in Ethik und Religionen finden sich viele Lernziele, die darauf abzielen, den Umgang mit Gefühlen zu erlernen und zu erfahren.

Der Lehrplan gibt hingegen nicht nur im emotionalen Bereich Ziele vor, sondern auch im sozialen und im (senso)motorischen Bereich. Wenn die Lehrpersonen diese Ziele verfolgen und dabei auf Herausforderungen stossen, welche die Klasse und das einzelne Kind betreffen, müssen sie immer wieder auf eine Intervention zurückgreifen, die der Situation angepasst ist.

Lehrpersonen erwähnen hauptsächlich individuelle und auf die Klasse bezogene Interventionen. Es finden sich wenige umweltbezogene Ideen oder diese konnten nicht den Interventionsformen der Theorie zugeordnet werden. Darüber hinaus finden umweltbezogene Interventionen nicht unbedingt direkt in der Schule statt, sondern eher ausserhalb. Dies vermutlich deswegen, weil die Lehrpersonen die Kinder an andere Fachkräfte ausserhalb der Schule weiterverweisen.

Lehrpersonen intervenieren gezielt oder entwickeln Ideen zu Interventionen, die auf ein einzelnes Kind oder eine bestimmte Gruppe von Kindern ausgerichtet sind. Dabei sind die Ideen individuell auf die Bedürfnisse und die Situation angepasst. Auffallend sind die vielen kreativen und (zeit-) aufwändigen Interventionsvorschläge, beispielsweise im Umgang mit Emotionen, im Zusammensein mit anderen Menschen und in der Grafo- und Feinmotorik. Lehrpersonen intervenieren dabei mit dem Ziel, den Kindern Mittel und Ideen zur Verfügung zu stellen, sich selber zu steuern, einen guten Umgang mit anderen zu pflegen, sich und andere wahrzunehmen und Strategien zu lernen, wie Schwierigkeiten angegangen werden könnten. Wir vermuten, die Lehrpersonen greifen nicht explizit auf Theorien zurück, sondern sie machen in vielen schwierigen Situationen Gebrauch von ihrem Erfahrungsschatz, nutzen Ideen und Erkenntnisse aus ihrer persönlichen Weiterbildung oder dem Austausch mit anderen Lehr- oder Fachpersonen.

In den Gesprächen erlebten wir die Lehrpersonen als äusserst offen für Tipps und Anregungen anderer, insbesondere von Fachkräften wie dem Schulischen Heilpädagogen, der Schulsozialarbeit oder auch dem Schulpsychologischen Dienst. Sie hören sich die Erfahrung anderer gerne an und sind bereit, neue Methoden im Unterricht und allgemein im Umgang mit den Kindern anzuwenden. Mehrmals erwähnten sie die Wichtigkeit des Einbezugs der Eltern und des kindlichen Umfeldes. Sie sehen das Kind nicht nur isoliert in der Schule, sondern ziehen Überlegungen zum Umfeld des Kindes in ihr Denken und Handeln mit ein.

Lehrpersonen nennen einige Wünsche und Anliegen. Zentral für sie ist die Zusammenarbeit zwischen ihnen und den Psychomotoriktherapeuten. Einerseits wünschen sich die Lehrpersonen vermehrten Austausch über aktuelle Themen des Kindes. Diesbezüglich ist es sinnvoll, im Vorfeld mit allen Beteiligten eine genaue Abmachung über den Inhalt sowie über den Umfang des Informationsaustausches zu treffen und diese schriftlich festzuhalten. Andererseits können sich Lehrpersonen eine Zusammenarbeit vor Ort vorstellen im Sinne von präventiver beziehungsweise integrativer Arbeit im Schulzimmer, von gemeinsamem Gestalten von Lektionen oder anlässlich von Unterrichtsbesuchen.

Ein weiteres Anliegen der Lehrpersonen ist die Weitergabe des Fachwissens in Form von Weiterbildungsangeboten sowie Hinweisen auf wertvolle Ideen und Umsetzungstipps vor allem im Bereich der Fein- und Grafomotorik. Zudem erachten es einige Lehrpersonen als wünschenswert, wenn die Psychomotoriktherapeuten im Team präsent sind und sich persönlich, aber auch ihre Arbeit dem Team vorstellen. Dasselbe gilt für den Umgang mit Eltern. Mehrmals wurde erwähnt, dass für Eltern das Wort Psychomotorik abschreckend klinge. Durch Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung an Elternabenden könnten diesem Vorurteil und diesen Ängsten aus Sicht der Lehrpersonen entgegengewirkt werden. Darüber hinaus wünschen sich ein paar Lehrpersonen Unterstützung bei schwierigen Elterngesprächen. Bei diesem Punkt sind klare Absprachen notwendig, welche die Aufgaben und Grenzen der Psychomotorik aufzeigen und definieren.

Schliesslich bevorzugen die meisten Lehrpersonen eine Therapiestelle direkt vor Ort. Je weiter weg sich die Therapiestelle befindet, desto weniger wird das Angebot von ihnen in Anspruch genommen. Dieser Wunsch ist nachvollziehbar und im Interesse der Kinder sicherlich sinnvoll. Trotzdem müssten Vor- und Nachteile sowie das Kosten-Nutzen-Verhältnis in Erwägung gezogen werden. Die Umsetzung dürfte vermutlich an den finanziellen Mitteln scheitern. Dasselbe gilt für die im ersten Abschnitt erwähnte präventive und integrative Arbeit im Schulzimmer. Die verschiedenen Aufgaben müssten zeitlich umverteilt und die Pensen wahrscheinlich erhöht werden. Die Umsetzung würde die Bereitschaft des einzelnen Therapeuten für präventive, sprich integrative Arbeit voraussetzen.

Zusammenfassend kommen wir zur Erkenntnis, dass Lehrpersonen nicht einfach über Probleme und Schwierigkeiten hinwegschauen, sondern sich bemühen, dem einzelnen Kind in seiner Eigenart und seiner Geschichte gerecht zu werden. Sie suchen nach möglichen Ursachen bei Problemen und ziehen dabei sinnvollerweise das Umfeld in ihre Betrachtungsweise mit ein. Zudem dienen ihre Überlegungen und Handlungen oftmals als Ausgangslage für die Suche nach erweiterten, dem Kind angepassten Interventionsmöglichkeiten. Aus Sicht der Psychomotorik sehen wir zahlreiche Übereinstimmungen der psychomotorischen Ziele mit denjenigen in der Schule. Die Lehrpersonen leisten einen grossen Einsatz, diese Ziele zu erreichen. Darüber hinaus ist ihre Bereitschaft hoch, das Kind bei Schwierigkeiten weiter zu begleiten und nach adäquaten Lösungen zu suchen. Die Offenheit und der Wille zur Zusammenarbeit müsste die Psychomotorik in Zukunft unbedingt nutzen. Einerseits sollten die Lehrpersonen in ihrem „psychomotorischen Denken und Handeln“ bestärkt werden. Andererseits sollte die Psychomotorik ihre präventive Arbeit am Vorwissen der Lehrpersonen anknüpfen und ihnen zusätzlich Tipps und Anregungen

weitergeben. Eine erweiterte Möglichkeit sehen wir in Kursangeboten für Lehrpersonen im Rahmen der offiziellen Weiterbildungen, bei denen es um psychomotorische Inhalte geht. Erfahrene Psychomotoriktherapeuten eignen sich beispielsweise für die Leitung solcher Kurse.

Abschliessend und beziehend auf die Prävention könnten wir sagen, die Lehrpersonen leisten, indem sie die geforderten Lernziele verfolgen und sich darüber hinaus für das Wohl des einzelnen Kindes einsetzen, auf ihre Art und Weise präventive Arbeit. Diese überschneidet sich teilweise oder ergänzt sich mit der präventiven Arbeit der Psychomotorik.

6 KRITISCHE REFLEXION DER ARBEIT

In diesem Kapitel gehen wir auf unseren gesamten Arbeitsprozess ein und beurteilen ihn kritisch.

Zu Beginn unserer Arbeit vertieften wir uns in die Vielfalt der Fachliteratur. Dazu benötigten wir einige Zeit und waren am Anfang auf Tipps und Hinweise von Fachleuten angewiesen. Zudem orientierten wir uns an den Literaturangaben anderer Arbeiten mit einem ähnlichen Thema. Einen Teil der Informationen fanden wir im Internet.

Schon früh erachteten wir die Methode der Datenerhebung mittels Interviews als sehr geeignet für unsere Arbeit. Nachdem wir uns mit Literatur zum Thema Interview auseinandergesetzt hatten, ging es darum, Lehrpersonen anzufragen. Dank eines grossen Beziehungsnetzes mit Lehrpersonen im Kanton Luzern hatten wir schnell die benötigte Anzahl an Teilnehmerinnen beisammen. Leider erhielten wir keine Aussagen von männlichen Personen, da uns nur weibliche Lehrpersonen zusagten.

Die Organisation der Gruppeninterviews gestaltete sich als anspruchsvoll und herausfordernd. Vieles musste im Vorfeld überdacht und organisiert werden (Gruppeneinteilung, Ortschaft, Schulzimmer, Anreise, Audiogerät, Verpflegung während des Interviews, Geschenke). Zum Glück verliefen die Vorbereitungen reibungslos und alle Personen erschienen immer rechtzeitig zum Interview. Die Gespräche erlebten wir als sehr spannend und bereichernd.

Das Transkribieren und Auswerten der Interviews war sehr aufwändig und zeitintensiv. Diesen Teil der Arbeit unterschätzten wir im Vorfeld. Wir brauchten viel Zeit, den Prozess genau zu verstehen und die Analyseschritte durchzuführen. Hilfreich waren für uns die Gespräche und erhaltenen Tipps in der Methodenberatung. Die Stichprobe ist zwar klein, die Ergebnisse der Befragung sind dennoch reichhaltig und geben viele Anregungen.

Unsere Zusammenarbeit empfanden wir als sehr bereichernd, was vieles erleichterte. Wir teilten Aufgaben und Themen auf, führten die Interviews gemeinsam durch und wir motivierten uns immer wieder gegenseitig. Zudem tauschten wir uns konstruktiv über Inhalte aus. Diese Diskussionen bedeuteten jedoch wieder einen zeitlichen und organisatorischen Aufwand, der sich lohnte und uns schlussendlich immer wieder weiter brachte.

7 AUSBLICK

Untenstehend sind Themen aufgelistet, die in der Auseinandersetzung mit unserer Arbeit auftauchen und welche unseres Erachtens, aufbauend auf dieser Arbeit, in weiteren Forschungsarbeiten behandelt werden könnten.

- Das Thema Interventionen und Interventionsformen ist sehr umfangreich. In unserem theoretischen Kapitel konnten wir nur eine kleine Auswahl treffen und darstellen. Mittels einer Literaturliste besteht die Möglichkeit, die Vielfalt und die verschiedenen Arten an Interventionsformen aufzuzeigen und sie einander gegenüber zu stellen.
- Für eine allgemeingültige Aussage müsste eine grössere Stichprobe durchgeführt werden. Eine weitere Option wäre die Erweiterung der Befragung von Lehrpersonen auf anderen Stufen. Dabei dürften vermutlich Unterschiede zwischen den verschiedenen Stufen festzustellen sein.
- In einer weiteren Arbeit könnten Interviewfragen zu anderen Fächern und Lernzielen entwickelt werden, um die Studie noch zu erweitern.
- Des Weiteren wäre es interessant, genauere Zusammenhänge zwischen Begründungsmustern und Interventionsmöglichkeiten herauszufinden.
- In unserer Arbeit nahmen wir die Wünsche der Lehrpersonen an die Psychomotoriktherapeuten auf. Es wäre spannend zu eruieren, welche Wünsche umsetzbar sind und wie sie mit den gegebenen Pensen zu vereinbaren wären. Zudem könnte aufgezeigt werden, wo Handlungsbedarf besteht. Das heisst, es stellt sich die Frage, was die Psychomotorik leisten beziehungsweise was sich ändern müsste, um den Anliegen/Bedürfnissen der Lehrpersonen gerecht(er) zu werden.
- Die Lehrpersonen wünschen sich eine grössere Präsenz der Psychomotoriktherapeuten im Team und deren Teilnahme an schwierigen Elterngesprächen. Zudem erachten sie die Öffentlichkeitsarbeit als wichtig. In einer weiteren Arbeit könnte man diesen Themen auf den Grund gehen und aufzeigen, welche Anforderungen möglich wären und wo die Grenzen in der Arbeit der Psychomotorik liegen. Im Weiteren wären sowohl die Aufgaben der Schule wie auch der Psychomotorik herauszuarbeiten sowie Überschneidungen der Arbeitsfelder festzustellen.
- Interessant wäre zu ergründen, wie Leiter/innen und Trainer von Vereinen (Sport, Musik) sensibilisiert und/oder in die Diskussion einbezogen werden könnten.

- In den nächsten Jahren wird der Lehrplan 21 Schritt für Schritt in allen Kantonen eingeführt. Im Kanton Luzern beginnen die Lehrpersonen ab dem Schuljahr 2017/2018 damit zu arbeiten. Deswegen wäre es spannend, in einigen Jahren nochmals eine ähnliche Studie durchzuführen um herauszufinden, welche Lernziele des Lehrplans 21 sich mit der Psychomotorik überschneiden und ob sich dadurch die Interventionen und Begründungen der Lehrpersonen verändern.

8 VERZEICHNISSE

8.1 Abbildungsverzeichnis

- Titelbild: Illustration von Andreas Kiener, 2017
- Abb. 1: Die Begrifflichkeit der Prävention nach Hafen, 2007, S.111
- Abb. 2: Interviewleitfaden
- Abb. 3: Regeln für eine gute Interviewtechnik nach Cropley, 2008, S. 128-135
- Abb. 4: Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen nach Kuckarts, 2016, S. 45
- Abb. 5: Auszug aus einer Transkription mit deduktiver Kategorienbildung
- Abb. 6: Zuordnung der Interventionsformen aus der Theorie
- Abb. 7: Auszüge von Textstellen mit Zuordnung der Interventionsformen aus der Theorie

8.2 Tabellenverzeichnis

- Tab. 1: Verhältnisprävention in Anlehnung an Hurrelmann et al., 2014, S. 40 und Jucker & Störch, 2011
- Tab. 2: Verhaltensprävention in Anlehnung an Hurrelmann et al., 2014, S. 40 und Jucker & Störch, 2011
- Tab. 3: Auswahl von Lernzielen der 1./2. Klasse gemäss Lehrplan DVS des Kantons Luzerns
- Tab. 4: Pädagogische (unterrichtliche) Interventionen nach Gasteiger-Klicpera et al., 2008, S. 633-636
- Tab. 5: Kategorienbildung zu Begründungsmustern
- Tab. 6: Kategorienbildung zu Interventionsmöglichkeiten
- Tab. 7: Kategorienbildung zu den Wünschen der Lehrpersonen
- Tab. 8: Auszug aus der Codierung zu Begründungsmustern
- Tab. 9: Auszug aus der Codierung zu Begründungsmustern mit Subkategorie II

9 LITERATURVERZEICHNIS

Aichinger, A. & Holl, W. (2010). *Gruppentherapie mit Kindern. Kinderpsychodrama: Band 1.* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Wiesbaden: Springer.

Beizen, M. (2014). *Ringeln, Raufen, Kämpfen – aber fair! Unterrichtsreihe mit Stationskarten und Spielen für ein kindergerechtes Kräftemessen.* Hamburg: Persen.

Cropley, A. J. (2008). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung.* (3. Aufl.). Eschborn: Klotz.

DVS Kanton Luzern. (o. D.). *Berufsauftrag der Lehrpersonen.* Zugriff am 05.01.2017 unter https://volksschulbildung.lu.ch//media/Volksschulbildung/Dokumente/beratung_personelles/personalfragen/berufsauftrag_lp.pdf?la=de-CH

DVS Kanton Luzern. (o. D.). *Ganzheitliches Beurteilen und Fördern.* Zugriff am 10.08.16 unter https://volksschulbildung.lu.ch/unterricht_organisation/uo_beurteilen/uo_be_gbf

DVS Kanton Luzern. (o. D.). *Lehrpläne.* Zugriff am 10.08.16 unter https://volksschulbildung.lu.ch/unterricht_organisation/uo_lehrplaene/uo_lpl_primar

DVS Kanton Luzern. (o. D.). *Schuldienste.* Zugriff am 23.12.16 unter <http://srl.lu.ch/frontend/versions/638?locale=de>

Gasteiger-Klicpera, B., Julius, H. & Klicpera, C. (Hrsg.). (2008). *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung.* (Vol. Band 3, Handbuch Sonderpädagogik). Göttingen: Hogrefe.

Hafen, M. (2013). *Grundlagen der systemischen Prävention: ein Theoriebuch für Lehre und Praxis.* (2. vollständig überarbeitete Aufl. ed., Soziale Arbeit). Heidelberg: Verlag für Systemische Forschung im Carl-Auer-Verlag.

HfH. (o. D.). *Psychomotorik und Prävention.* Zugriff am 05.01.2017 unter <https://www.hfh.ch/de/unsere-service/expertenwissen-online/psychomotoriktherapie-und-praevention/>

HfH. (o. D.). *Informationen zum Studiengang – Beruf.* Zugriff am 17.10.2016 unter <http://www.hfh.ch/de/studium/ba-psychomotoriktherapie/>

Hurrelmann, K., Klotz, T. & Haisch, J. (2014). *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung.* (4. vollständig überarbeitete Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.

- Jucker, D. & Störch, S. (2011). *Strategien der Prävention in der Psychomotorik*. Zugriff am 05.01.2017 unter http://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_Expertenwissenonline/PMT___Praevention/folie_pmt_primaerpraevention_nb.pdf
- Kuckarts, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (3., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lexikon der Gestalttherapie. (o. D.). *Etymologie Intervention*. Zugriff am 17.10.2016 unter <http://www.gestalttherapie-lexikon.de/intervention.htm>
- Psychomotorik Schweiz. (o. D.). *Was ist Psychomotorik*. Zugriff am 14.10.16 unter www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/
- Schwarz, R. (2014). *Frühe Bewegungserziehung (Basiswissen Frühpädagogik)*. München: E. Reinhardt.
- Vetter, M., Amft, S., Sammann, K. & Kranz I. (2010). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung: Ein psychomotorisches Praxisbuch*. Dortmund: Borgmann Media.
- Weinberger, S. (2015). *Kinder spielend helfen. Einführung in die Personenzentrierte Spielpsychotherapie*. (6. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Zimmer, R. (2012) *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. (13. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.

10 ANHANG

Alle Anhänge dieser Bachelorarbeit befinden sich aus Datenschutzgründen im nicht veröffentlichten Band 2. Bei Interesse besteht die Möglichkeit, sich an die Verfasserinnen zu wenden. Folgende Dokumente befinden sich im Band 2:

- Audiodateien
- Transkriptionen
- Deduktive Kategorisierung
- Induktive Kategorisierung und Codierung
- Analyseschritt 2
- Lehrplan 1./2. Klasse Kanton Luzern – Lernziele mit psychomotorischen Inhalten